

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
„Bachelor of Science“

**Städtebauliche Integration formeller und informeller
Planungen zum Hochwasserschutz in Stolberg (Rhld.)**

Vorgelegt von:

Kevin Oehlschlägel
k.oehlschlaegel@campus.tu-berlin.de

Matrikelnummer: 469139
Studiengang: Stadt- und Regionalplanung

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Jan Polívka
Zweitgutachterin: Anke Sterz

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	II
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	III
1 EINLEITUNG	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielsetzung	1
1.3 Methodik	2
2 THEMATISCHE EINFÜHRUNG	3
2.1 Definition „Hochwasser“	3
2.2 Definition „formelle und informelle Planungen“	4
2.3 Geografische Einordnung: Stolberg (Rhld.)	4
3 HOCHWASSER IN DER FORMELLEN PLANUNG – GESETZLICHE GRUNDLAGEN	6
3.1 Regelungen zum Hochwasserschutz in der Bauleitplanung	6
3.2 Ergänzende fachrechtliche Vorschriften	9
3.2.1 Bundesgesetze	9
3.2.2 Landesgesetze in Nordrhein-Westfalen	14
3.3 Gesetzliche Änderungen nach dem Hochwasserereignis 2021	16
3.3.1 Bundesgesetze	16
3.3.2 Landesgesetze in Nordrhein-Westfalen	19
4 HOCHWASSER IN DER INFORMELLEN PLANUNG	20
4.1 Informelle Planungen in Nordrhein-Westfalen vor dem Hochwasserereignis 2021	20
4.2 Informelle Planungen in Nordrhein-Westfalen nach dem Hochwasserereignis 2021	22
4.3 Informelle Planungen in Stolberg (Rhld.) vor dem Hochwasserereignis 2021	24
4.4 Informelle Planungen in Stolberg (Rhld.) nach dem Hochwasserereignis 2021	26
5 ANALYSE DER STÄDTEBAULICHEN SITUATION IN STOLBERG (RHLD.)	27
5.1 Planerische Situation in Stolberg (Rhld.) vor dem Hochwasserereignis 2021	27
5.2 Planerische Situation in Stolberg (Rhld.) – Stand Mai 2024	32
5.3 Bauliche Situation in Stolberg (Rhld.) vor dem Hochwasserereignis 2021	34
5.4 Bauliche Situation in Stolberg (Rhld.) – Stand Mai 2024	35
6 AUSWERTUNG DER UNTERSUCHUNG	39
6.1 Bewertung der Umsetzung von Planungen zum Hochwasserschutz	39
6.2 Schlussfolgerungen für von Hochwasser gefährdete Gemeinden	40
7 FAZIT	42
LITERATURVERZEICHNIS	IV
ANHANG	VIII

Abstract

Das Hochwasserereignis 2021 im Westen Deutschlands hat gezeigt, wie anfällig die gebaute Umwelt gegen Naturkatastrophen ist. So bedarf es Planungen und daraus folgende bauliche Maßnahmen, um die Stadt hochwasserresilient zu gestalten. Dieser Sachverhalt wird am Beispiel der Gemeinde Stolberg (Rhld.) dargestellt. Durch die Skizzierung rechtlicher Grundlagen auf Bundes- und Landesebene und der Aufbereitung kontextbezogener formeller und informeller Planungen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Gemeinde Stolberg (Rhld.) werden in dieser Arbeit die Fragen beantwortet, in welchem Maße bestehende Planungen zum Hochwasserschutz auf formeller und informeller Ebene in Stolberg (Rhld.) umgesetzt wurden und inwieweit sich die Erfahrungen, die in der Gemeinde im Zuge hochwasserschutzrelevanter Planungen insb. vor dem Hintergrund des Hochwasserereignisses 2021 gesammelt wurden, auf andere von Hochwasser gefährdete Gemeinden übertragen lassen. Betrachtet werden hierbei diejenigen Gebäude- und Verkehrsstrukturen, die sich in öffentlicher Hand befinden. Die Arbeit kommt zum Schluss, dass der hohen Bedeutung des Hochwasserschutzes insb. in Planungen auf formeller Ebene nicht gerecht wird, dass Maßnahmen im Sinne der kommunalen Hochwasserresilienz vorwiegend Gegenstand informeller Planungen sind, welche nach dem Hochwasser 2021 erarbeitet wurden und dass die Anwendung einzelner in Stolberg (Rhld.) ergriffenen Maßnahmen in angepasster Form auch anderenorts unabdingbar ist.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
a. F.	alte Fassung
Art.	Artikel
AufbhEG	Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz
Aufl.	Auflage
BauGB	Baugesetzbuch
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
EG-HWRM-RL	EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
EU	Europäische Union
f.	folgende
ff.	fortfolgende
FGE	Flussgebietseinheit
G	Gesetz
gem.	gemäß
Hrsg.	Herausgeber
IHKo	Integriertes Handlungskonzept
insb.	insbesondere
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
i. S. d.	im Sinne des
i. V. m.	in Verbindung mit
LWG	Landeswassergesetz
n. F.	neue Fassung
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein-Westfalen
OVG	Oberverwaltungsgericht
Rhld.	Rheinland
RL	Richtlinie
ROG	Raumordnungsgesetz
S.	Satz, Seite
u. a.	unter anderem
Urt.	Urteil
v.	vom
vgl.	vergleiche
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WRRL	Wasserrahmenrichtlinie
z. B.	zum Beispiel

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird zunächst das Thema dieser Untersuchung hergeleitet. Es wird die Ausgangslage sowie das generelle Ausmaß des Hochwasserereignisses 2021 geschildert und daran anknüpfend der Untersuchungsgegenstand sowie die Absicht dieser Arbeit präzisiert. Einhergehend werden die Forschungsfragen benannt und, im Anschluss daran, das methodische Vorgehen erläutert.

1.1 Problemstellung

Im Juli 2021 kam es aufgrund starker Unwetter insb. im Westen Deutschlands zu Überschwemmungen durch Hochwasser. Dieses Hochwasserereignis brachte großflächige, schwerwiegende Folgen im städtebaulichen Bestand mit sich. Die betroffenen Regionen waren nach den Unwettern von materiellen Schäden gezeichnet: Es kam, trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen¹, zu massiven Schäden an Gebäuden, Verkehrswegen sowie weiteren lokalen Einrichtungen und Infrastrukturen² – Gebäude waren überflutet, Straßen waren nicht befahrbar, öffentliche Einrichtungen waren schwer beschädigt und wurden daraufhin teilweise geschlossen. Es wurden auch Menschenleben Opfer der Flutkatastrophe³.

Aufgrund der entstandenen Schäden im baulichen Bestand sind städtebauliche Anpassungsstrategien unabdingbar⁴. So geht mit dem Wiederaufbau die Entwicklung langfristiger Strategien und damit das Ergreifen planerischer und städtebaulicher Maßnahmen im Sinne einer hochwasserresilienten Stadtentwicklung einher, um die Schäden bei zukünftigen Ereignissen dieser Art auf ein Minimum zu beschränken⁵.

1.2 Zielsetzung

Im Rahmen dieser Arbeit wird untersucht, wie im verdichteten und stark vom Hochwasser 2021 getroffenen Stadtzentrum der Gemeinde Stolberg (Rhld.) städtebaulich mit den unmittelbaren Folgen dieses Hochwasserereignisses umgegangen wurde. Der Gegenstand der Untersuchung sind diejenigen Planungen und

¹ Vgl. Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Hrsg.), Zwischenbericht zur Flutkatastrophe 2021: Katastrophenhilfe, Soforthilfen und Wiederaufbau, im Internet unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/09/bmi-bmf-zwischenbericht-fluthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4, Zugriff am 02.04.2024.

² Vgl. Bundesministerium des Innern und für Heimat (Hrsg.), Bericht zur Hochwasserkatastrophe 2021: Katastrophenhilfe, Wiederaufbau und Evaluierungsprozesse, im Internet unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2022/abschlussbericht-hochwasserkatastrophe.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Zugriff am 02.04.2024.

³ Vgl. Bundesministerium des Innern und für Heimat (Hrsg.), Bericht zur Hochwasserkatastrophe 2021: Katastrophenhilfe, Wiederaufbau und Evaluierungsprozesse, im Internet unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2022/abschlussbericht-hochwasserkatastrophe.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Zugriff am 02.04.2024.

⁴ Vgl. Messari-Becker, „Wir müssen lernen, mit der Natur zu bauen“, in: Deutschlandfunk (Hrsg.), im Internet unter: <https://www.deutschlandfunk.de/stadtplanung-nach-der-hochwasser-katastrophe-wir-muessen-100.html>, Zugriff am 17.06.2024.

⁵ Vgl. Schubert, Hochwasser: Ist das die Stadt der Zukunft?, in: ZDFheute (Hrsg.), im Internet unter: <https://www.zdf.de/nachrichten/wissen/starkregen-management-hochwasser-stadt-100.html>, Zugriff am 17.06.2024.

Maßnahmen, die vor dem Ereignis auf der formellen und informellen Planungsebene existierten und jene, die sich auf diesen Ebenen unmittelbar im Anschluss an das Ereignis im Zuge des Wiederaufbaus ergaben.

Der materielle Schwerpunkt liegt auf besonders stark vom Hochwasser 2021 getroffenen und in öffentlicher Hand stehenden Siedlungs- und Verkehrsflächen. Es wird sich auf ein selbstständig eingegrenztes Untersuchungsgebiet fokussiert, welches im Zentrum der Gemeinde liegt und in Anhang 1 dargestellt ist. Diese Eingrenzung liegt der Tatsache zugrunde, dass eine Konzentration auf die Gesamtfläche der Gemeinde zum einen über den einzuhaltenden Rahmen dieser Arbeit hinausginge, zum anderen aber auch die wenig verdichteten ländlichen Gebiete betrachtet werden müssten, die nicht im Fokus dieser Untersuchung liegen. Im weiteren Verlauf sind die Fragen zu beantworten, in welchem Maße bestehende Planungen zum Hochwasserschutz auf formeller und informeller Ebene im definierten Untersuchungsgebiet in Stolberg (Rhld.) umgesetzt wurden und inwieweit sich die Erfahrungen, die in der Gemeinde im Zuge hochwasserschutzrelevanter Planungen insb. vor dem Hintergrund des Hochwasserereignisses 2021 gesammelt wurden, auf andere von Hochwasser gefährdete Gemeinden übertragen lassen.

1.3 Methodik

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden in einem ersten Schritt die theoretischen Grundlagen hergeleitet. Hierfür wurde eine Literaturrecherche unter der Verwendung entsprechender Online-Datenbanken durchgeführt. Die rechtlichen Grundlagen basieren auf verschiedenen Fassungen von Gesetzestexten und auf Recherchen in einschlägigen Rechtsportalen. Ergänzend wurden die im Kontext dieser Untersuchung stehenden Planwerke unter Verwendung der Internetauftritte des Landes Nordrhein-Westfalen und der Gemeinde Stolberg (Rhld.) sowie des Geoportals der StädteRegion Aachen untersucht und auf hochwasserrelevante Aussagen und Maßnahmen analysiert.

Zur textlichen Darstellung der baulichen Situation in Stolberg (Rhld.) wurde der kommunale Wiederaufbauplan ausgewertet. Um den Fortschritt der Wiederaufbauarbeiten im Mai 2024 zu beurteilen und hierbei Gegebenheiten berücksichtigen zu können, die in Online-Kartendiensten nicht abrufbar sind und sich auch auf den Internetseiten der Gemeinde Stolberg (Rhld.) nicht finden lassen, wurden darüber hinaus am 16. Mai 2024 sowie am 20. Mai 2024 Ortsbegehungen in der Gemeinde durchgeführt, deren Fokus ausdrücklich bei den Maßnahmen des kommunalen Wiederaufbauplans lag.

2 Thematische Einführung

Im Folgenden werden zunächst der Hochwasserbegriff auf der Grundlage rechtlicher Regelungen sowie die Begrifflichkeiten der formellen und informellen Planungen definiert; im Anschluss daran wird die Gemeinde Stolberg (Rhld.) geografisch eingeordnet. Im Sinne einer vertieften Kontextualisierung wird im Zuge dessen die historische Entwicklung von Stolberg (Rhld.) in kurzer Form geschildert und, um die Verteilung der Gesamtfläche zu veranschaulichen und diese mit dem Schwerpunkt dieser Arbeit ins Verhältnis setzen zu können, die Flächennutzung in der Gemeinde skizziert.

2.1 Definition „Hochwasser“

Die Europäische Union (EU) definiert in der EG-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (EG-HWRM-RL) 2007/60/EG⁶ Hochwasser als „zeitlich beschränkte Überflutung von Land, das normalerweise nicht mit Wasser bedeckt ist“⁷, konkretisiert dies jedoch durch den Zusatz, dass diese Überflutungen solche „durch Flüsse, Gebirgsbäche, zeitweise ausgesetzte Wasserströme im Mittelmeerraum sowie durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser“⁸ umfassen. Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) kommt dem Begriff des Hochwassers eine „offenere“⁹ Legaldefinition zu. Gem. § 72 WHG¹⁰ ist Hochwasser eine „zeitlich beschränkte Überschwemmung von normalerweise nicht mit Wasser bedecktem Land, insbesondere durch oberirdische Gewässer oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser“. Obwohl sich diese beiden Legaldefinitionen im Wortlaut unterscheiden, sind die Unterschiede „sachlich bedeutungslos“¹¹ – beide Definitionen haben „Überschwemmungen durch austretendes Grundwasser und durch örtlich begrenzte Starkregenereignisse“¹² zum Gegenstand.

Der nicht definierte Begriff der Überschwemmung lässt sich der Legaldefinition des Hochwasserbegriffs folgend eingrenzen. So ist eine „Bedeckung von solchem Land mit Wasser gemeint, welches normalerweise nicht mit Wasser bedeckt ist“¹³. Dies unterscheidet das von einer Überschwemmung durch Hochwasser getroffene Land deutlich von Oberflächengewässern und grenzt den betroffenen Raum somit lokal ein¹⁴. Eine zeitliche Beschränkung hingegen wird in der Legaldefinition nach § 72 WHG explizit

⁶ Vgl. Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken in der Fassung der Bekanntmachung v. 06. November 2007 (ABl. der Europäischen Union L 288, S. 27).

⁷ Vgl. Art. 2 Nr. 1 EG-HWRM-RL.

⁸ Vgl. Art. 2 Nr. 1 EG-HWRM-RL.

⁹ Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 72 Rn. 37.

¹⁰ Vgl. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 7 G v. 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409).

¹¹ Breuer/Gärditz, in: Breuer/Gärditz (Hrsg.), Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Aufl., Rn. 1288.

¹² Breuer/Gärditz, in: Breuer/Gärditz (Hrsg.), Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Aufl., Rn. 1288.

¹³ Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 72 Rn. 34.

¹⁴ Vgl. Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 72 Rn. 35.

genannt, wonach die Überschwemmung durch Hochwasser einen nicht dauerhaften, vorübergehenden Charakter hat¹⁵. Das Wort „insbesondere“ impliziert in diesem Kontext eine nicht abschließende Definition der Hochwasserursachen; der darauffolgende Wortlaut deutet auf eine offene Interpretation hin, wodurch auch weitere, nicht explizit genannte Hochwasserursachen denkbar sind¹⁶.

In der Definition nach § 72 WHG wird allerdings auf eine „Überschwemmung [...] durch oberirdische Gewässer“ Bezug genommen. § 3 Nr. 1 WHG definiert oberirdische Gewässer als „ständig oder zeitweilig in Betten fließende[s] oder stehende[s] oder aus Quellen wild abfließende[s] Wasser“. Der Grund des Austritts des Wassers aus dem Gewässerbett ist belanglos – so kann dies u. a. aufgrund eines Starkregenereignisses geschehen¹⁷, wie es im in dieser Untersuchung zugrundeliegenden Kontext der Fall war.

2.2 Definition „formelle und informelle Planungen“

Formelle Planungen sind „rechtlich normiert[] und normsetzend[]“¹⁸. Ihnen kommt ein „zumindest für Behörden rechtsverbindlich[er]“¹⁹ Charakter zu, der sich u. a. auf die Pläne nach § 13 Abs. 1 ROG²⁰, solche nach § 1 Abs. 2 BauGB n. F.²¹ sowie auf die Planungen aus dem Fachplanungsrecht bezieht²². Etwaige Planungen unterliegen „einem durch Rechtsvorschriften vorgegebenen Verfahren“²³. Bei informellen Planungen handelt es sich demgegenüber um Konzepte ohne rechtliche Bindungswirkung²⁴; dies betrifft „diejenigen Verfahren und Instrumente räumlichen Planens, die nicht rechtlich formalisiert [und] standardisiert“²⁵ sind.

2.3 Geografische Einordnung: Stolberg (Rhld.)

Die im Westen Deutschlands gelegene Gemeinde Stolberg (Rhld.) befindet sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen zwischen den Städten Aachen und Düren im Regierungsbezirk Köln. Als Teil der StädteRegion Aachen liegt Stolberg (Rhld.) in unmittelbarer Nähe zur niederländischen Provinz Limburg und zur belgischen Region

¹⁵ Vgl. Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 72 Rn. 36.

¹⁶ Vgl. Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 72 Rn. 37.

¹⁷ Vgl. Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 72 Rn. 38.

¹⁸ Danielzyk/Sondermann, Informelle Planung, in: ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 972.

¹⁹ Diller, Instrumente der Raumplanung, in: ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 1027.

²⁰ Vgl. Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung der Bekanntmachung v. 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88).

²¹ Vgl. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung v. 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

²² Vgl. Diller, Instrumente der Raumplanung, in: ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 1027.

²³ Runkel, Fachplanungen, raumwirksame, in: ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 643.

²⁴ Vgl. Diller, Instrumente der Raumplanung, in: ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 1027.

²⁵ Danielzyk/Sondermann, Informelle Planung, in: ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018, S. 964.

Wallonien und ist Mitglied des Verbunds „Euregio Maas-Rhein“²⁶. Die Gemeinde nimmt mit rund 56.400 Einwohnern²⁷ den Gemeindetyp einer Großen Mittelstadt ein²⁸.

An den Ausläufen der Nordeifel gelegen hat sich das sich in einem Tal befindliche Stolberg (Rhld.) mit einer Gesamtfläche von 9.848 ha²⁹ von einem ehemaligen Industriestandort zu einer Stadt entwickelt, die stark vom Tourismus geprägt ist. Dass Stolberg (Rhld.) einst Industriestandort war, impliziert der Beiname „Kupferstadt“³⁰. Die Stadt beschreibt sich als „moderne[r] und umweltfreundliche[r] Siedlungsraum im Grünen mit einem ausgeprägten Profil als Tourismus- und Dienstleistungsstandort“³¹ mit weitreichender Stadtgeschichte. Diese geht auf das 12. Jahrhundert zurück³² – historische Bauten der spätmittelalterlichen Altstadt prägen noch immer das Stadtbild.

Etwas mehr als ein Fünftel der Gesamtfläche (22,4 %, 2.210 ha) entfällt auf Flächen für Siedlung und Verkehr, wovon rund die Hälfte (11,6 %, 1.146 ha) als Wohnbau-, Industrie- und Gewerbefläche genutzt wird. 5,4 % (527 ha) der Gemeindefläche sind Verkehrsflächen; auf Sport-, Freizeit- und Erholungsgebiete sowie auf Friedhofsflächen entfallen 2,5 % (243 ha). Der übrige Anteil von insgesamt 3,0 % (294 ha) entfällt auf Flächen anderer Nutzung, d. h. auf Flächen gemischter Nutzung sowie auf Flächen besonderer funktionaler Prägung, sowie auf Abbauland und Halde, also Bergbaubetriebe, Tagebauten, Gruben oder Steinbrüche³³.

Die verbleibenden Flächen sind Vegetations- und Gewässerflächen. Diese nehmen einen Anteil von nahezu vier Fünfteln (77,6 %, 7.638 ha) der Gesamtfläche ein. Der Großteil hiervon wird landwirtschaftlich genutzt oder besteht aus Waldflächen und Gehölzen; der restliche Anteil entfällt auf Moore, Heiden, Sümpfe und Unland sowie auf Gewässer³⁴. Durch das Gemeindegebiet fließt nicht nur der zentral gelegene, durch das Stadtzentrum verlaufende Vichtbach, sondern auch die im belgischen Hohen Venn entspringende Inde sowie zahlreiche Nebenflüsse und Nebenbäche. Auf diese Gewässer entfällt ein sehr geringer Anteil der Gemeindefläche (1,2 %, 122 ha)³⁵.

²⁶ Vgl. EVTZ Euregio Maas-Rhein (Hrsg.), Region Aachen Zweckverband, im Internet unter: <https://euregio-mr.info/de/ueber-uns/partnerregionen/region-aachen.php>, Zugriff am 02.04.2024.

²⁷ Vgl. Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Bevölkerung nach Gemeinden, im Internet unter: <https://www.it.nrw.de/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-315>, Zugriff am 02.04.2024.

²⁸ Vgl. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.), Stadt- und Gemeindetypen in Deutschland, im Internet unter: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumb Beobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/StadtGemeindetyp/StadtGemeindetyp.html>, Zugriff am 02.04.2024.

²⁹ Vgl. Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunalprofil Stolberg (Rhld.), Stadt, im Internet unter: <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/105334032.pdf>, Zugriff am 02.04.2024.

³⁰ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Stadtporträt, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Seiten/Stadtportraet.html>, Zugriff am 02.04.2024.

³¹ Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Stadtporträt, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Seiten/Stadtportraet.html>, Zugriff am 02.04.2024.

³² Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Stadtporträt, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Seiten/Stadtportraet.html>, Zugriff am 02.04.2024.

³³ Vgl. Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunalprofil Stolberg (Rhld.), Stadt, im Internet unter: <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/105334032.pdf>, Zugriff am 02.04.2024.

³⁴ Vgl. Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunalprofil Stolberg (Rhld.), Stadt, im Internet unter: <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/105334032.pdf>, Zugriff am 02.04.2024.

³⁵ Vgl. Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunalprofil Stolberg (Rhld.), Stadt, im Internet unter: <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/105334032.pdf>, Zugriff am 02.04.2024.

3 Hochwasser in der formellen Planung – gesetzliche Grundlagen

In diesem Kapitel werden bundes- und landesrechtliche Regelungen bezüglich des Hochwasserschutzes skizziert. Zunächst werden diejenigen bauleitplanerischen Vorschriften, die im Kontext dieser Untersuchung stehen, dargelegt. Im Anschluss daran werden ergänzende fachrechtliche Vorschriften auf Bundes- und Landesebene behandelt und diejenigen Gesetzesänderungen dargestellt, welche sich auf diesen beiden Ebenen als Reaktion auf das Hochwasserereignis 2021 ergaben. Letzteres umfasst zusätzlich die aufgrund dieses Ereignisses in Kraft getretenen Regelungen.

3.1 Regelungen zum Hochwasserschutz in der Bauleitplanung

Das Baugesetzbuch (BauGB) behandelt Hochwasser und Hochwasserschutz ausdrücklich. In den „Planungsleitlinien“³⁶ nach § 1 Abs. 6 BauGB n. F. ist der Hochwasserschutz explizit Gegenstand der Planung auf formeller bauleitplanerischer Ebene. Die hier nur beispielhaft – d. h. nicht abschließend – gelisteten Belange öffentlicher und privater Art sind bei „der Aufstellung der Bauleitpläne [nach § 1 Abs. 2 BauGB n. F.] [...] insbesondere zu berücksichtigen“³⁷ und in die Abwägung i. S. d. § 1 Abs. 7 BauGB n. F. einzustellen³⁸. Der im Rahmen des im Jahr 2017 erlassenen Hochwasserschutzgesetzes II³⁹ im Wortlaut neu gefasste⁴⁰ und im Vergleich zu seiner vorherigen Formulierung „stärker ausdifferenziert[e]“⁴¹ § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB n. F. hebt demnach die Belange des „Küsten- oder Hochwasserschutzes und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden“⁴² hervor, mit denen sich die Bauleitplanung auseinandersetzen hat⁴³.

Auf die vorbereitende, weitgehend unverbindliche⁴⁴ Bauleitplanung – die Flächennutzungsplanung – anwendbar machen lässt sich dies durch § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB n. F., wonach „die Wasserflächen, Häfen und die für die Wasserwirtschaft vorgesehenen Flächen sowie die Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes und der Regelung des Wasserabflusses freizuhalten sind“⁴⁵ im

³⁶ Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Battis (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 1 Rn. 47.

³⁷ Vgl. § 1 Abs. 6 BauGB n. F.

³⁸ Vgl. Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Battis (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 1 Rn. 47 f.

³⁹ Vgl. Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) in der Fassung der Bekanntmachung v. 30. Juni 2017 (BGBl. 2017 I Nr. 44).

⁴⁰ Vgl. Mitschang, Belange des Wassers und des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung, in: ZfBR 2018, S. 329.

⁴¹ Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK Baugesetzbuch: Kommentar, 61. Ed., § 1 Rn. 130.

⁴² Vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB n. F.

⁴³ Vgl. Dirnberger, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK Baugesetzbuch: Kommentar, 61. Ed., § 1 Rn. 131.

⁴⁴ Vgl. Kment, Die unmittelbare Außenwirkung des Flächennutzungsplans, in: NVwZ 2004, S. 314.

⁴⁵ Vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB n. F.

Flächennutzungsplan nebst anderen im ebenfalls nicht abschließenden Katalog⁴⁶ des § 5 Abs. 2 BauGB n. F. gelisteten Darstellungen „insbesondere dargestellt werden [können]“⁴⁷. Zu den „Flächen, die im Interesse des Hochwasserschutzes“⁴⁸ stehen, zählen „Dämme, Deiche einschließlich Sielanlagen oder auch Schöpfwerke“⁴⁹, während „Flächen, die [...] der Regelung des Wasserabflusses“⁵⁰ dienen, „etwa Gräben, Kanäle und Vorfluter“⁵¹ betreffen.

An diese Tatsache anknüpfend lassen sich in der verbindlichen Bauleitplanung, d. h. den Bebauungsplänen, die im Übrigen gem. § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB n. F. aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, Flächen zugunsten des Hochwasserschutzes festsetzen. § 9 Abs. 1 BauGB n. F. listet mögliche Festsetzungen in Bebauungsplänen auf; dieser Katalog hat einen abschließenden Charakter⁵². Demnach eröffnet § 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB n. F. die Möglichkeit, „Flächen für Hochwasserschutzanlagen, für die Regelung des Wasserabflusses, einschließlich des Niederschlagswassers aus Starkregenereignissen“⁵³ festzusetzen. Hochwasserschutzanlagen umfassen in diesem Zusammenhang „vor allem [...] [Anlagen] für Dämme, Deiche, Gräben, Kanäle sowie für künstliche Vorfluter, aber auch Überschwemmungsgebiete“⁵⁴. Flächen für die Regelung des Wasserabflusses betreffen bspw. Hochwasserrückhaltebecken, Gewässerrandstreifen oder Retentionsflächen⁵⁵.

Die Festsetzungsmöglichkeit in der verbindlichen Bauleitplanung besteht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB n. F. auch für „Gebiete, in denen bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen, sowie die Art dieser Maßnahmen“⁵⁶. Hierbei handelt es sich um ein planerisches Instrument, welches nur in einzelnen Gebieten, nicht aber in der Gesamtgemeinde anwendbar ist⁵⁷ und sich „ausschließlich auf die Errichtung baulicher Anlagen“⁵⁸ bezieht. Bauliche und technische Maßnahmen im Sinne dieser Regelung sollen „der Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden einschließlich durch

⁴⁶ Vgl. Mitschang, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 5 Rn. 11.

⁴⁷ Vgl. § 5 Abs. 2 BauGB n. F.

⁴⁸ Vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB n. F.

⁴⁹ Mitschang, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 5 Rn. 26.

⁵⁰ Vgl. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB n. F.

⁵¹ Mitschang, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 5 Rn. 26.

⁵² Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 2.

⁵³ Vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB n. F.

⁵⁴ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 92c.

⁵⁵ Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 92c.

⁵⁶ Vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB n. F.

⁵⁷ Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 92e.

⁵⁸ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 92f.

Starkregen“⁵⁹ dienen. Erstere betreffen etwa Maßnahmen, die die Standsicherheit der Gebäude bei Hochwasser sicherstellt⁶⁰. Zu den technischen Maßnahmen gehören etwa Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in Gebäude⁶¹. Die Regelung des § 9 Abs. 1 Nr. 16 c BauGB n. F. kommt vor allem der Vermeidung und Verminderung von Hochwasserschäden in Überschwemmungsgebieten zugute; einzelne Maßnahmen, die der Vermeidung von Überschwemmungen dienen, lassen sich anhand dieser Regelung jedoch nicht festsetzen⁶².

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 d BauGB n. F. erlaubt die Festsetzung von „Flächen, die auf einem Baugrundstück für die natürliche Versickerung von Wasser aus Niederschlägen freigehalten werden müssen, um insbesondere Hochwasserschäden, einschließlich Schäden durch Starkregen, vorzubeugen“⁶³. Diese Regelung bezieht sich demnach zum einen ausschließlich auf „eher kleinteilige[] Flächen auf dem einzelnen Baugrundstück“⁶⁴, zum anderen müssen die festzusetzenden Flächen für die natürliche Versickerung von Niederschlagswasser bestimmt sein und die Versickerungs- und Speicherfähigkeit gewährleisten, um zur Reduzierung von Schäden aufgrund von Hochwasser- oder Starkregenereignissen beitragen zu können⁶⁵.

Die skizzierten Festsetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB n. F. können jedoch auch „Gegenstände von Planungen nach anderen Gesetzen sein, insbesondere dem WHG und den einschlägigen Landeswassergesetzen“⁶⁶. So lassen sich Hochwasserschutzanlagen auch auf dieser Grundlage festsetzen, wenn sie nicht dem Ziel der jeweiligen Fachplanung widersprechen⁶⁷.

Dem folgenden Unterkapitel sei vorweggenommen, dass gem. § 5 Abs. 4 a S. 1 BauGB n. F. festgesetzte Überschwemmungsgebiete nach § 76 Abs. 2 WHG in die Flächennutzungsplanung nachrichtlich übernommen werden sollen; ist ein Überschwemmungsgebiet i. S. d. § 76 Abs. 3 WHG noch nicht festgesetzt, so soll dieses nach § 5 Abs. 4 a S. 2 BauGB n. F. im Flächennutzungsplan vermerkt werden. Für die Bebauungsplanung ist die Regelung des § 9 Abs. 6 a BauGB n. F. heranzuziehen. Die in diesen Regelungen genannten Gebiete werden im Folgenden eingehend behandelt.

⁵⁹ Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Söfker (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 152. EL, § 9 Rn. 139 c.

⁶⁰ Vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Söfker (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 152. EL, § 9 Rn. 139c.

⁶¹ Vgl. Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger/Söfker (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 152. EL, § 9 Rn. 139c.

⁶² Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 92d.

⁶³ Vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 16 d BauGB n. F.

⁶⁴ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 92h.

⁶⁵ Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 9 Rn. 92i.

⁶⁶ OVG Magdeburg, Urt. v. 02.02.2016 – 2 K 7/14 – juris 2016, 136.

⁶⁷ Vgl. OVG Magdeburg, Urt. v. 02.02.2016 – 2 K 7/14 – juris 2016, 136.

3.2 Ergänzende fachrechtliche Vorschriften

3.2.1 Bundesgesetze

Das WHG ergänzt durch die §§ 72 bis 81 WHG die im vorherigen Unterkapitel skizzierten Regelungen bauleitplanerischer Natur für diejenigen Bereiche, „welche von Hochwasser oder Überschwemmungen betroffen sein können“⁶⁸ und steht somit in engem Verhältnis zur Bauleitplanung. Demnach kennt das WHG vier Gebietskategorien, welche im Übrigen auf der genannten EG-HWRM-RL beruhen⁶⁹ und im Folgenden in kurzer Form skizziert werden:

1. Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 S. 1 WHG,
2. Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern nach § 76 WHG,
3. Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78 b WHG sowie
4. Hochwasserentstehungsgebiete nach § 78 d WHG.

Risikogebiete i. S. d. § 73 Abs. 1 S. 1 WHG stellen „Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko“⁷⁰ dar, wobei sich der Begriff des Hochwasserrisikos auf die „Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Hochwasserereignisses mit dem möglichen Schadensausmaß“⁷¹ für die in § 73 Abs. 1 S. 2 WHG definierten „Schutzgüter“⁷² bezieht. Die Bedeutung und das Ausmaß des Begriffs „signifikant“ wird nicht definiert⁷³. Für die Bewertung der Hochwasserrisiken⁷⁴ und für die Bestimmung der Risikogebiete zuständig sind die „nach Landesrecht zuständigen Behörden“⁷⁵. Ist ein Gebiet als Risikogebiet eingestuft worden, ist für dieses seitens jener Behörden eine Gefahren- und Risikokarte nach § 74 WHG zu fertigen und „auf deren Grundlage“⁷⁶ ein Risikomanagementplan nach § 75 WHG aufzustellen⁷⁷. Während Gefahrenkarten in ihrer Ausgestaltung nach § 74 Abs. 2 f. WHG „Angaben zur Eintrittswahrscheinlichkeit von Hochwasserereignissen [...] und zum – erwarteten – Ausmaß des Hochwassers“⁷⁸

⁶⁸ Wagner, Hochwasserschutz in der Bauleitplanung, in: Mitschang (Hrsg.), Raumordnungs- und Bauleitplanung aktuell, Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Aufl., Berlin 2018, S. 82.

⁶⁹ Vgl. Breuer/Gärditz, in: Breuer/Gärditz (Hrsg.), Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Aufl., Rn. 1292.

⁷⁰ Vgl. § 73 Abs. 1 S. 1 WHG.

⁷¹ Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 73 Rn. 5.

⁷² Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 73 Rn. 6.

⁷³ Vgl. Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 73 Rn. 18.

⁷⁴ Diese war gem. § 73 Abs. 5 S. 1 WHG bis zum 22. Dezember 2011 abzuschließen und wird gem. § 73 Abs. 6 S. 1 WHG nebst der Bestimmung der Risikogebiete sowie den Entscheidungen und Maßnahmen nach § 73 Abs. 5 S. 2 WHG seit dem 22. Dezember 2018 in regelmäßigen Abständen überprüft und erforderlichenfalls aktualisiert.

⁷⁵ Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 73 Rn. 4.

⁷⁶ Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 73 Rn. 16.

⁷⁷ Die Erstellung der Pläne musste gem. § 75 Abs. 6 S. 1 WHG bis zum 15. Dezember 2015 erfolgen. Bis zum 22. Dezember 2021 waren gem. § 75 Abs. 6 S. 3 WHG die Pläne zu prüfen; diese Prüfung vollzieht sich seither alle sechs Jahre.

⁷⁸ Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 74 Rn. 3.

enthalten, ist „die potentielle [nachteilige⁷⁹] Auswirkung der in den Gefahrenkarten verzeichneten potentiellen Hochwasserereignisse“⁸⁰ Gegenstand von Risikokarten, die im Übrigen die Angaben nach § 74 Abs. 4 S. 2 WHG i. V. m. Art. 6 Abs. 5 EG-HWRM-RL enthalten müssen.

Die in Gefahrenkarten zu verzeichnenden Gebiete lassen sich in § 74 Abs. 2 WHG finden. Dieser Regelung zufolge umfassen Gefahrenkarten Gebiete, die bei Hochwasserereignissen niedriger Wahrscheinlichkeit, d. h. mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von mindestens 200 Jahren oder bei Extremereignissen⁸¹, bei Hochwasserereignissen mittlerer Wahrscheinlichkeit, d. h. mit einem voraussichtlichen Wiederkehrintervall von mindestens 100 Jahren⁸² oder, soweit erforderlich, bei Hochwasserereignissen hoher Wahrscheinlichkeit⁸³ überflutet werden. Ein Hochwasser dieser Wahrscheinlichkeit liegt bei einem Wiederkehrintervall von 1 bis 99 Jahren vor⁸⁴. Die Angaben der Gefahrenkarten beschränken sich gem. § 74 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 WHG auf das Ausmaß der Überflutung, auf die Wassertiefe oder, soweit erforderlich, auf den Wasserstand sowie, soweit erforderlich, auf die Fließgeschwindigkeit oder auf die für die Risikobewertung bedeutsamen Wasserabfluss⁸⁵.

Risikomanagementpläne i. S. d. § 75 WHG, die auf der Grundlage dieser Gefahren- und Risikokarten zu erstellen sind⁸⁶, dienen dazu, „die nachteiligen Folgen, die an oberirdischen Gewässern [...] von einem Hochwasser [...] ausgehen, zu verringern“⁸⁷. Sie legen gesetzlich nicht weiter definierte⁸⁸ „angemessene Ziele“⁸⁹ fest, was der zuständigen Behörde einen „Planungsspielraum eröffnet“⁹⁰. Nach § 75 Abs. 3 S. 1 WHG sind in die Risikomanagementpläne zur Erreichung dieser Ziele Maßnahmen aufzunehmen; darüber hinaus müssen die Pläne „mindestens die im Anhang der [EG-HWRM-RL] genannten Angaben enthalten und die Anforderungen nach [Art.] 7 [Abs.] 3 [S.] 2 bis 4 [EG-HWRM-RL] erfüllen“⁹¹.

Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern nach § 76 WHG umfassen „Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern und sonstige Gebiete, die bei Hochwasser eines oberirdischen Gewässers überschwemmt oder

⁷⁹ Vgl. § 74 Abs. 4 S. 1 WHG.

⁸⁰ Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 74 Rn. 4.

⁸¹ Vgl. § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG.

⁸² Vgl. § 74 Abs. 2 Nr. 2 WHG.

⁸³ Vgl. § 74 Abs. 2 Nr. 3 WHG.

⁸⁴ Vgl. Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 74 Rn. 14.

⁸⁵ Vgl. § 74 Abs. 3 WHG.

⁸⁶ Vgl. § 75 Abs. 1 WHG.

⁸⁷ Vgl. § 75 Abs. 2 S. 1 WHG.

⁸⁸ Vgl. Breuer/Gärditz, in: Breuer/Gärditz (Hrsg.), Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Aufl., Rn. 1305.

⁸⁹ Vgl. § 75 Abs. 2 S. 2 WHG.

⁹⁰ Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 75 Rn. 8.

⁹¹ Vgl. § 75 Abs. 3 S. 2 WHG.

durchflossen oder die für Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden⁹², wobei dies nicht für Gebiete gilt, „die überwiegend von den Gezeiten beeinflusst sind, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist“⁹³. In vereinfachter Form handelt es sich um „Landflächen, die vom Wasser eines ausufernden, das Gewässerbett verlassenden oberirdischen Gewässers überflutet werden“⁹⁴ und um „Retentionsgebiete im Sinne des § 77 [WHG]“⁹⁵. Die Regelung des § 76 Abs. 2 S. 1 WHG „verpflichtet“⁹⁶ die Landesregierungen dazu, innerhalb der vorher skizzierten Risikogebiete bzw. jener Gebiete nach § 73 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 WHG „mindestens die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist“⁹⁷ sowie „die zur Hochwasserentlastung und Rückhaltung beanspruchten Gebiete“⁹⁸ als Überschwemmungsgebiete in Form einer Rechtsverordnung festzusetzen. Ist ein Überschwemmungsgebiet noch nicht festgesetzt, so ist es gem. § 76 Abs. 3 WHG „zu ermitteln, in Kartenform darzustellen und vorläufig zu sichern“⁹⁹.

In festgesetzten Überschwemmungsgebieten gilt im Hinblick auf die Bauleitplanung im Außenbereich ein Planverbot i. S. d. § 78 Abs. 1 S. 1 WHG¹⁰⁰, welches § 78 Abs. 1 S. 2 WHG zufolge u. a. nicht greift, „wenn die Ausweisung ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient“¹⁰¹. Ausnahmen von dieser Regelung lassen sich in § 78 Abs. 2 WHG finden. Charakterisieren lässt sich ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet dadurch, dass es „bereits durch abgrenzbare Merkmale oder als Folge wasserbehördlicher Zulassungen feststellbar“¹⁰² ist. Für die „(Über-)Planung von Innenbereichsflächen“¹⁰³ nach §§ 30 und 34 BauGB n. F. ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen die Regelung des § 78 Abs. 3 WHG heranzuziehen. Diese „Abwägungsklausel“¹⁰⁴ konkretisiert die eingangs skizzierten Belange des Hochwasserschutzes bei der Aufstellung von Bebauungsplänen, die nicht unter das vorher beschriebene Planverbot fallen¹⁰⁵ und erweitert diese Regelung durch § 78 Abs. 3 S. 2 WHG „über klassische Bauleitpläne hinaus“¹⁰⁶ auf die Satzungen nach

⁹² Vgl. § 76 Abs. 1 S. 1 WHG.

⁹³ Vgl. § 76 Abs. 1 S. 2 WHG.

⁹⁴ Breuer/Gärditz, in: Breuer/Gärditz (Hrsg.), Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Aufl., Rn. 1313.

⁹⁵ Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 76 Rn. 6.

⁹⁶ Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 76 Rn. 14.

⁹⁷ Vgl. § 76 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WHG.

⁹⁸ Vgl. § 76 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 WHG.

⁹⁹ Vgl. § 76 Abs. 3 WHG.

¹⁰⁰ Vgl. Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 78 Rn. 3.

¹⁰¹ Vgl. § 78 Abs. 1 S. 2 WHG.

¹⁰² Spillecke (Hrsg.), Landeswassergesetz NRW: Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2022, S. 332, § 83 Rn. 11.

¹⁰³ Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 78 Rn. 29.

¹⁰⁴ Wagner, Hochwasserschutz in der Bauleitplanung, in: Mitschang (Hrsg.), Raumordnungs- und Bauleitplanung aktuell, Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Aufl., Berlin 2018, S. 86.

¹⁰⁵ Vgl. Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 78 Rn. 29.

¹⁰⁶ Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 78 Rn. 29.

§ 34 Abs. 4 BauGB n. F. und § 35 Abs. 6 BauGB n. F. Demnach gelten die in § 78 Abs. 3 S. 1 WHG aufgeführten Belange nicht nur für die Abwägung i. S. d. § 1 Abs. 7 BauGB n. F., sondern auch für die Aufstellung von Innen- und Außenbereichssatzungen¹⁰⁷. Die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB n. F. und damit die Durchführung von Vorhaben i. S. d. § 29 BauGB¹⁰⁸ ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten § 78 Abs. 4 WHG zufolge generell untersagt; dieses „Bauverbot“¹⁰⁹ gilt gem. § 78 Abs. 4 S. 2 WHG nicht für „Maßnahmen des Gewässerausbaus, des Baus von Deichen und Dämmen, der Gewässer- und Deichunterhaltung und des Hochwasserschutzes sowie des Messwesens“. Im Einzelfall können nach § 78 Abs. 5 WHG Ausnahmen von dieser Regelung erfolgen, soweit die in dieser Vorschrift genannten Bedingungen erfüllt sind. Alternativ kann die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen bei der Festsetzung durch Rechtsverordnung i. S. d. § 76 Abs. 2 WHG „auch allgemein zugelassen werden“¹¹⁰.

Die Bestimmungen des § 78 a WHG ergänzen diese baulichen Schutzvorschriften in festgesetzten Überschwemmungsgebieten in Form von Grundsatzverboten¹¹¹ für bestimmte Maßnahmen, welche sich in § 78 a Abs. 1 S. 1 WHG finden lassen. Dies dient, wie auch die zuvor dargelegten Vorschriften, dem „unmittelbare[n] Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen durch präventiven Hochwasserschutz“¹¹². Etwaige „Legalausnahmen“¹¹³ von dieser Regelung sind in § 78 a Abs. 1 S. 2 WHG dargelegt. Wenn die Bedingungen des § 78 a Abs. 2 WHG erfüllt sind, kann die zuständige Behörde im Einzelfall die Verbote des § 78 a Abs. 1 S. 1 WHG aufheben¹¹⁴. Die Maßnahmen des § 78 a Abs. 1 S. 1 WHG können jedoch ebenso in der Rechtsverordnung i. S. d. § 76 Abs. 2 WHG „allgemein zugelassen werden“¹¹⁵. In dieser Rechtsverordnung sind im Übrigen, soweit erforderlich, auch die in § 78 a Abs. 5 WHG gelisteten „Maßnahmen zu bestimmen oder Vorschriften zu erlassen“¹¹⁶. Gem. § 78 a Abs. 6 WHG gelten diese Bestimmungen auch für die Gebiete nach § 76 Abs. 3 WHG.

¹⁰⁷ Vgl. Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 78 Rn. 67.

¹⁰⁸ Vgl. Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 78 Rn. 31.

¹⁰⁹ Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 78 Rn. 31.

¹¹⁰ Vgl. § 78 Abs. 6 S. 1 WHG.

¹¹¹ Vgl. Schmitt, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 78 a Rn. 1.

¹¹² Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 78 a Rn. 2.

¹¹³ Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 78 a Rn. 3.

¹¹⁴ Vgl. § 78 a Abs. 2 WHG.

¹¹⁵ Vgl. § 78 a Abs. 4 WHG.

¹¹⁶ Vgl. § 78 a Abs. 5 WHG.

Die Regelung des § 78 b WHG erlaubt, „um Hochwasserschutzmaßnahmen auch in diesen Gebieten zu ermöglichen“¹¹⁷, die Ausweisung von Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten. Gem. § 78 b Abs. 1 WHG betrifft dies „Gebiete, für die nach § 74 [Abs.] 2 [WHG] Gefahrenkarten zu erstellen sind und die nicht nach § 76 [Abs.] 2 oder [Abs.] 3 [WHG] als Überschwemmungsgebiete festgesetzt sind oder vorläufig gesichert sind“¹¹⁸. Im Rahmen der „Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich sowie [...] der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 [Abs.] 1 und 2 oder nach 34 [BauGB] zu beurteilende Gebiete“¹¹⁹ und für Innen- und Außenbereichssatzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB und § 35 Abs. 6 BauGB gilt gem. § 78 b Abs. 1 Nr. 1 WHG für Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten, dass insb. der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB n. F. zu berücksichtigen sind¹²⁰. Für die Errichtung oder wesentliche Erweiterung baulicher Anlagen innerhalb dieser Gebiete gelten im Übrigen die Regelungen des § 78 b Abs. 1 Nr. 2 WHG.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ein Urteil des OVG Lüneburg aus dem Jahr 2024, aus dem hervorgeht, dass dem „im Rahmen der planerischen Abwägung zu berücksichtigenden Interesse, anlässlich einer Bauleitplanung in Hochwasserrisikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten baulich-technischen Hochwasserschutz vorzugeben, ein hohes Gewicht zukommt“¹²¹. Dieses Urteil „verdeutlicht die hohe Bedeutung des Hochwasserschutzes“¹²² und lässt darüber hinaus „§ 78 b WHG in der Abwägung mehr als nur deklaratorische Bedeutung“¹²³ zukommen.

Hochwasserentstehungsgebiete sind qua Legaldefinition „Gebiete, in denen bei Starkniederschlägen oder bei Schneeschmelze in kurzer Zeit starke oberirdische Abflüsse entstehen können, die zu einer Hochwassergefahr an oberirdischen Gewässern und damit zu einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen können“¹²⁴. Die Entscheidungshoheit darüber, was die Kriterien für das Vorliegen eines solchen Gebiets sind, liegt bei den Ländern¹²⁵. Auf Grundlage dieser Kriterien kann die jeweilige Landesregierung die Hochwasserentstehungsgebiete

¹¹⁷ Rossi, in: Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL, § 78 b Rn. 3.

¹¹⁸ Vgl. § 78 b Abs. 1 WHG.

¹¹⁹ Vgl. § 78 b Abs. 1 Nr. 1 WHG.

¹²⁰ Vgl. § 78 b Abs. 1 Nr. 1 WHG.

¹²¹ OVG Lüneburg, Urt. v. 17.01.2024 – 1 KN 140/21 –, juris 2024.

¹²² BBG und Partner mbB (Hrsg.), Update Umweltrecht, im Internet unter: https://www.bbgundpartner.de/wp-content/uploads/2024/04/Praxishinweis-BBG-zu-OVG-Nds-1-KN-140-21_BB-SK.pdf, Zugriff am 07.04.2024.

¹²³ OVG Lüneburg, Urt. v. 17.01.2024 – 1 KN 140/21 –, juris 2024, Rn. 16.

¹²⁴ Vgl. § 78 d Abs. 1 WHG.

¹²⁵ Vgl. § 78 d Abs. 2 S. 1 WHG.

festsetzen¹²⁶. Als „allgemeine[r] Grundsatz“¹²⁷ gilt in festgesetzten Gebieten dieser Art, dass zur Vermeidung oder Verringerung von Gefahren durch Hochwasser das natürliche Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögen des Bodens zu erhalten oder zu verbessern ist¹²⁸, wovon Anlagen der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur explizit ausgenommen sind¹²⁹. Für die Ausweisung neuer Baugebiete in festgesetzten Hochwasserentstehungsgebieten im Außenbereich besteht i. S. d. § 78 d Abs. 6 WHG auch im Hinblick auf diese Gebietskategorie eine „Abwägungsklausel“¹³⁰ für die bauleitplanerische Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB n. F. Diese konkretisiert die Abwägungsbelange des § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB n. F. ähnlich wie § 78 Abs. 3 WHG¹³¹.

Es sei zudem auf die Möglichkeit der Festsetzung von Wasserschutzgebieten i. S. d. § 51 WHG hingewiesen. Da es sich jedoch hierbei um die „Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege“¹³² nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB n. F. handelt¹³³ und diese nicht in den Kontext dieser Untersuchung fallen, wird diese Tatsache nicht ausgeführt.

Zu erwähnen sind darüber hinaus die Regelungen des §§ 67 ff. WHG, welche Bestimmungen skizzieren, die den Gewässerausbau betreffen. Diese bundesrechtlichen Vorschriften fachplanerischer Natur werden aufgrund der Tatsache, dass die von diesen Regelungen erfassten Planungen gem. § 68 Abs. 1 WHG planfeststellungspflichtig sind und somit nicht in den Untersuchungsrahmen dieser Arbeit fallen, nicht im Detail ausgeführt; allerdings ist zu erwähnen, dass „Deich- und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss beeinflussen“¹³⁴ dem Gewässerausbau gleichstehen und somit Gegenstand dieser Bestimmungen sind.

3.2.2 Landesgesetze in Nordrhein-Westfalen

Wie im vorangegangenen Abschnitt deutlich wurde, sind die nach Landesrecht zuständigen Behörden für die Ausweisung von Risiko-, Überschwemmungs- und Hochwasserentstehungsgebieten zuständig. In Nordrhein-Westfalen werden, bundesrechtlichen Vorschriften entsprechend, die bestehenden Hochwasserrisikomanagementpläne nach § 75 WHG sowie die Karten nach § 74 WHG für jede sich in der Gebietskörperschaft befindliche Flussgebietseinheit (FGE), also Ems,

¹²⁶ Vgl. § 78 d Abs. 2 S. 3 WHG.

¹²⁷ Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 78 d Rn. 10.

¹²⁸ Vgl. § 78 d Abs. 3 S. 1 WHG.

¹²⁹ Vgl. § 78 d Abs. 3 S. 2 WHG.

¹³⁰ Wagner, Hochwasserschutz in der Bauleitplanung, in: Mitschang (Hrsg.), Raumordnungs- und Bauleitplanung aktuell, Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Aufl., Berlin 2018, S. 90.

¹³¹ Vgl. Hünnekens, in: Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL, § 78 d Rn. 23.

¹³² Vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB n. F.

¹³³ Vgl. Tünnesen-Harmes, in: Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed., § 51 Rn. 3.

¹³⁴ Vgl. § 67 Abs. 2 S. 3 WHG.

Maas, Rhein und Weser, in den Abständen gem. § 73 Abs. 6 WHG aktualisiert¹³⁵. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die Ausweisung der FGE auf der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)¹³⁶ beruht¹³⁷.

Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG werden seitens der Bezirksregierungen festgesetzt oder alternativ vorläufig gesichert, bis das Festsetzungsverfahren abgeschlossen ist¹³⁸. Während für Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 S. 1 WHG sowie für Hochwasserentstehungsgebiete nach § 78 d Abs. 1 WHG keine weiteren landesrechtlichen Bestimmungen bestehen, kommt jenen festgesetzten Überschwemmungsgebieten durch § 83 Abs. 2 S. 1 LWG NRW n. F.¹³⁹ eine landesrechtliche Definition zu. Hiernach handelt es sich bei jenen Gebieten um „Gebiete zwischen oberirdischen Gewässern und Deichen oder Hochufern“¹⁴⁰ sowie um „Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für die Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden“¹⁴¹. Diese werden gem. § 83 Abs. 2 S. 2 LWG NRW n. F. in „Karten mit deklaratorischer Bedeutung“¹⁴² eingetragen, „damit eine räumliche Identifizierung der Gebiete mit seinen Grundstücken möglich ist“¹⁴³. Im Übrigen lassen sich in § 83 Abs. 2 und 3 LWG NRW n. F. ergänzende Vorschriften zur öffentlichen Auslegung der Karten sowie zur Möglichkeit der Stellungnahme finden, welche jedoch angesichts des Hintergrunds dieser Untersuchung nicht ausgeführt werden.

Generell sieht das LWG NRW n. F. keine landesrechtliche Pflicht für Maßnahmen, die im Sinne des Hochwasserschutzes stehen, an die Gemeinden vor¹⁴⁴. Da sich diese jedoch insb. aus „grundrechtsbezogenen staatlichen Schutzpflichten“¹⁴⁵ ergibt, haben die Gemeinden diese Aufgaben aus Gründen der Daseinsvorsorge vorgenommen¹⁴⁶. Als

¹³⁵ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisikomanagement in NRW, im Internet unter: <https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwasserrisikomanagement-nrw>, Zugriff am 08.04.2024.

¹³⁶ Vgl. Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik in der Fassung der Bekanntmachung v. 20. November 2014 (ABl. der Europäischen Union L 327, S. 1).

¹³⁷ Vgl. Breuer/Gärditz, in: Breuer/Gärditz (Hrsg.), Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Aufl., Rn. 1309 f.

¹³⁸ Vgl. Bezirksregierung Köln (Hrsg.), Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, im Internet unter: <https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/umwelt-und-natur/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/festsetzung-von-ueberschwemmungsgebieten>, Zugriff am 08.04.2024.

¹³⁹ Vgl. Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung v. 25. Juni 1995 (GV. NW. 1995 S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470).

¹⁴⁰ Vgl. § 83 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 LWG NRW n. F.

¹⁴¹ Vgl. § 83 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 LWG NRW n. F.

¹⁴² Vgl. § 83 Abs. 2 S. 2 LWG NRW n. F.

¹⁴³ Spillecke (Hrsg.), Landeswassergesetz NRW: Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2022, S. 332, § 83 Rn. 12.

¹⁴⁴ Vgl. Spillecke (Hrsg.), Landeswassergesetz NRW: Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2022, S. 313, Rn. 8.

¹⁴⁵ Spillecke (Hrsg.), Landeswassergesetz NRW: Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2022, S. 313, Rn. 8.

¹⁴⁶ Vgl. Spillecke (Hrsg.), Landeswassergesetz NRW: Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2022, S. 313, Rn. 8.

Teil der „landesrechtliche[n] Ausführungsvorschrift zu § 78 WHG“¹⁴⁷ kommen etwa Abwasseranlagen in Überschwemmungsgebieten durch § 84 Abs. 3 Nr. 2 LWG NRW n. F. Ergänzungen zu. Demnach sind diese Anlagen „entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik hochwassersicher zu errichten und zu betreiben“¹⁴⁸; vorhandene Anlagen „bis zum 31. Dezember 2027 entsprechend nachzurüsten“¹⁴⁹. Für die Errichtung, Beseitigung oder Umgestaltung von Deichen, die den Hochwasserabfluss beeinflussen, ist § 77 LWG NRW n. F. heranzuziehen. § 77 S. 3 LWG NRW n. F. macht diese Regelung sowie die Bestimmungen für Deiche der §§ 77 ff. LWG NRW n. F. auch auf „Dämme und andere Hochwasserschutzanlagen“¹⁵⁰ anwendbar. Hierbei handelt es sich etwa um Unterhaltungs- und Wiederherstellungsvorschriften nach § 78 LWG NRW n. F., um Dokumentationsvorschriften zum Zustand der Anlagen in Form eines Statusberichts i. S. d. § 81 LWG NRW n. F. oder um Schutzvorschriften ebendieser Anlagen gem. § 82 LWG NRW n. F.

3.3 Gesetzliche Änderungen nach dem Hochwasserereignis 2021

3.3.1 Bundesgesetze

Mit dem Aufbauhilfegesetz 2021¹⁵¹, welches als Reaktion auf das Hochwasserereignis 2021 am 15. September 2021 in Kraft trat, ging der Beschluss des Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetzes 2021¹⁵² einher, das ein „Sondervermögen“¹⁵³ für die „Beseitigung der [durch das Hochwasser 2021] entstandenen Schäden und zum Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur“¹⁵⁴ vorsieht. Solange diese Schäden nicht durch Dritte abgedeckt sind, werden gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 AufbhEG 2021 etwa Maßnahmen gefördert, die der „Wiederherstellung der Infrastruktur der betroffenen Länder, Gemeinden und des Bundes sowie weiterer öffentlich-rechtlicher Körperschaften“¹⁵⁵ dienen.

Ebenso waren Änderungen des BauGB Gegenstand des Gesetzes. Der im Zuge dessen neu geschaffene § 246 c BauGB a. F.¹⁵⁶ sah Bestimmungen vor, die explizit für mobile bauliche Anlagen und mobile Infrastruktureinrichtungen in von Hochwasserkatastrophen betroffenen Gemeinden galten.

¹⁴⁷ Spillecke (Hrsg.), Landeswassergesetz NRW: Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2022, S. 334, § 84 Rn. 1.

¹⁴⁸ Vgl. § 84 Abs. 3 Nr. 2 LWG NRW n. F.

¹⁴⁹ Vgl. § 84 Abs. 3 Nr. 2 LWG NRW n. F.

¹⁵⁰ Vgl. § 77 S. 3 LWG NRW n. F.

¹⁵¹ Vgl. Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze (AufbhG 2021) in der Fassung der Bekanntmachung v. 10. September 2021 (BGBl. I 2021 S. 4147).

¹⁵² Vgl. Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ (Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz 2021 - AufbhEG 2021) in der Fassung der Bekanntmachung v. 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147).

¹⁵³ Vgl. § 1 AufbhEG 2021.

¹⁵⁴ Vgl. § 2 Abs. 1 AufbhEG 2021.

¹⁵⁵ Vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 2 AufbhEG 2021.

¹⁵⁶ Vgl. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung v. 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 10. September 2021 (BGBl. 2021 I Nr. 63).

§ 246 c Abs. 1 S. 1 BauGB a. F. beschränkte dies lediglich auf die „Errichtung mobiler baulicher Anlagen zur Wohnnutzung, mobiler Infrastruktureinrichtungen oder mobiler baulicher Anlagen für Läden oder nicht störende Handwerksbetriebe zur Deckung des täglichen Bedarfs“¹⁵⁷. Der Begriff der Wohnnutzung bezog sich auf die „wohnnutzungsbezogene Unterbringung der von der Hochwasserkatastrophe Betroffenen unter bauplanungsrechtlich vereinfachten Anforderungen“¹⁵⁸. Von mobilen Infrastruktureinrichtungen hingegen wurden Einrichtungen zur „Aufrechterhaltung des öffentlichen und privaten Lebens“¹⁵⁹ erfasst – d. h. „in erster Linie [...] Rathäuser, Schulen und Kindertagesstätten“¹⁶⁰. Die genannte Regelung erlaubte, bei der Zulassung von Vorhaben, die die Errichtung der genannten Anlagen zum Gegenstand haben, „von allen Vorschriften des BauGB und auf seiner Grundlage erlassenen Vorschriften“¹⁶¹ bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 abzuweichen¹⁶² – allerdings nur, wenn diese Anlagen oder Infrastruktureinrichtungen „im Gebiet der Gemeinde, in der sie entstehen sollen, [...] nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen“¹⁶³. Durch § 246 c Abs. 1 S. 2 BauGB a. F. war dies auch auf dem Gebiet einer Nachbargemeinde anwendbar¹⁶⁴. Die Zulassung etwaiger Anlagen und Infrastruktureinrichtungen war nach § 246 c Abs. 3 S. 2 BauGB a. F. auf fünf Jahre begrenzt. Gem. § 246 c Abs. 4 BauGB a. F. konnten auf landesrechtlicher Ebene Bestimmungen zum Rückbau dieser Vorhaben getroffen werden; diese Regelung war optional, da durch Ablauf der Genehmigung jene Vorhaben „ohnehin formell illegal“¹⁶⁵ wären.

Das am 07. Juli 2023 in Kraft getretene Gesetz zur Digitalisierung der Bauleitplanverfahren und der Änderung weiterer Vorschriften¹⁶⁶ brachte eine Neufassung des § 246 c BauGB a. F.¹⁶⁷ mit sich – es handelt sich hierbei seither um Vorschriften zu Abweichungen vom Baugesetzbuch für den Wiederaufbau im Katastrophenfall. § 246 c Abs. 1 S. 1 BauGB a. F. erlaubt demnach den Landesregierungen, durch Rechtsverordnung konkrete Wiederaufbaugebiete zu bestimmen und somit „in bestimmtem Umfang Abweichungen vom [BauGB] für den

¹⁵⁷ Vgl. § 246 c Abs. 1 S. 1 BauGB a. F.

¹⁵⁸ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 246 c Rn. 6.

¹⁵⁹ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 246 c Rn. 7.

¹⁶⁰ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 246 c Rn. 7.

¹⁶¹ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 246 c Rn. 5.

¹⁶² Vgl. § 246 c Abs. 1 S. 1 BauGB a. F.

¹⁶³ Vgl. § 246 c Abs. 1 S. 1 BauGB a. F.

¹⁶⁴ Vgl. Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 246 c Rn. 13.

¹⁶⁵ Mitschang/Reidt, in: Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl., § 246 c Rn. 17.

¹⁶⁶ Vgl. Gesetz zur Stärkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften in der Fassung der Bekanntmachung v. 3. Juli 2023 (BGBl. I 2023 Nr. 176).

¹⁶⁷ Vgl. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung v. 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 3. Juli 2023 (BGBl. I 2023 Nr. 176).

Wiederaufbau zuzulassen“¹⁶⁸. Ein Wiederaufbauggebiet ist gem. der Legaldefinition in § 246 c Abs. 1 S. 2 BauGB a. F. ein Gebiet, „in dem ein Katastrophenfall zu einer so erheblichen Schädigung oder unmittelbaren Gefährdung der Bausubstanz nicht nur einzelner baulicher Anlagen geführt hat, dass zum Zwecke der Katastrophenbewältigung eine oder mehrere der in [Abs.] 2 aufgeführten Abweichungen von den Vorschriften dieses Gesetzbuchs oder von den auf Grund dieses Gesetzbuchs erlassenen Vorschriften erforderlich sind“¹⁶⁹. § 246 c Abs. 2 Nr. 1 BauGB a. F. erlaubt „zum Zweck des Wiederaufbaus“¹⁷⁰ eine vorübergehende Abweichung von den §§ 29 bis 35 BauGB a. F. innerhalb des Wiederaufbaugebiets oder in einer benachbarten Gemeinde, soweit das Vorhaben „die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer dringend benötigten baulichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung“¹⁷¹ zum Gegenstand hat. Vorhaben dieser Art dürfen unter Anwendung des § 246 c Abs. 4 BauGB a. F. lediglich zeitlich begrenzt für höchstens fünf Jahre genehmigt werden, wobei die Genehmigungsdauer „innerhalb der Geltungsdauer der Rechtsverordnung für höchstens fünf Jahre neu erteilt“¹⁷² werden kann. Die Regelung der Abweichung von den §§ 29 bis 35 BauGB a. F. gilt gem. § 246 c Abs. 2 Nr. 2 BauGB a. F. auch für den Wiederaufbau oder die Instandsetzung von „durch die Katastrophe zerstörte[n] oder beschädigte[n] Gebäude[n] oder Gebäudeteile[n]“¹⁷³.

Mit dem am 01. Januar 2024 in Kraft getretenen Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze¹⁷⁴ wurde § 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB n. F.¹⁷⁵ dahingehend neugefasst, als dass das Niederschlagswasser aus Starkregenereignissen in dieser Vorschrift explizit genannt wird. Demnach können „die Flächen für Hochwasserschutzanlagen, für die Regelung des Wasserabflusses, einschließlich des Niederschlagswassers aus Starkregenereignissen“¹⁷⁶ in der verbindlichen Bauleitplanung festgesetzt werden.

¹⁶⁸ Spannowsky, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK Baugesetzbuch: Kommentar, 61. Ed., § 246 c Rn. 3.

¹⁶⁹ Vgl. § 246 c Abs. 1 S. 2 BauGB a. F.

¹⁷⁰ Spannowsky, in: Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK Baugesetzbuch: Kommentar, 61. Ed., § 246 c Rn. 3.

¹⁷¹ Vgl. § 246 c Abs. 2 Nr. 1 BauGB a. F.

¹⁷² Vgl. § 246 c Abs. 4 S. 2 BauGB a. F.

¹⁷³ Vgl. § 246 c Abs. 2 Nr. 2 BauGB a. F.

¹⁷⁴ Vgl. Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze in der Fassung der Bekanntmachung v. 20. Dezember 2023 (BGBl. I 2023 Nr. 394).

¹⁷⁵ Vgl. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung v. 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

¹⁷⁶ Vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 16 b BauGB n. F.

3.3.2 Landesgesetze in Nordrhein-Westfalen

Als Reaktion auf das Hochwasser 2021 ist am 11. September 2021 das NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021¹⁷⁷ in Kraft getreten. Gem. § 1 NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021 wird ein Sondervermögen errichtet, welches nach § 2 Abs. 1 NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021 die aus dem Sondervermögen des Bundes bereitgestellten Mittel vereinnahmt und für die in § 2 Abs. 2 NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021 festgelegten Zwecke verausgibt¹⁷⁸. Die am 17. September 2021 in Kraft getretene Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein- Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021¹⁷⁹ dient der finanziellen Förderung der „Beseitigung hochwasserbedingter Schäden sowie insbesondere de[m] Wiederaufbau von baulichen Anlagen, Gebäuden, Gegenständen und öffentlicher Infrastruktur, die durch den Starkregen und das Hochwasser im Juli 2021 [...] beschädigt worden sind und in der Gebietskulisse [gem. Anlage 1 Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen] liegen“¹⁸⁰.

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass am 01. Oktober 2021 aufgrund Art. 7 des Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts¹⁸¹ lediglich § 35 Abs. 2 LWG NRW a. F.¹⁸² aufgehoben wurde, der die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen in Wasserschutzgebieten nach § 51 WHG zum Gegenstand hatte. Weitere Gesetzesänderungen auf Landesebene, die im Kontext dieser Arbeit stehen und sich nach dem Hochwasserereignis 2021 ergaben, wurden nicht vorgenommen.

¹⁷⁷ Vgl. Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens zur Beseitigung der von der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 verursachten Schäden und zum Wiederaufbau der zerstörten oder beschädigten Infrastruktur (NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021) in der Fassung der Bekanntmachung v. 10. September 2021 (GV. NRW. S. 1049 ff.).

¹⁷⁸ Vgl. § 2 Abs. 1 NRW-Wiederaufbauhilfegesetz 2021.

¹⁷⁹ Vgl. Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein- Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) in der Fassung der Bekanntmachung v. 10. September 2021 (MBI. NRW. S. 715 ff.).

¹⁸⁰ Vgl. Nr. 1.1.1 Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen.

¹⁸¹ Vgl. Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts in der Fassung der Bekanntmachung v. 17. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560 ff.).

¹⁸² Vgl. Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung v. 7. März 1995 (GV. NW. S. 248), zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 17. Mai 2021 (GV. NRW. 2021 Nr. 39).

4 Hochwasser in der informellen Planung

Dieses Kapitel hat informelle Planungen zum Hochwasserschutz im Land Nordrhein-Westfalen sowie in der Gemeinde Stolberg (Rhld.) zum Gegenstand. Hierbei wird jeweils eine Unterscheidung zwischen Planungen vorgenommen, die bereits vor dem Hochwasser 2021 bestanden, sowie jenen Planungen, die sich erst nach dem Ereignis ergaben.

4.1 Informelle Planungen in Nordrhein-Westfalen vor dem Hochwasserereignis 2021

Für jede Gemeinde in Nordrhein-Westfalen existiert ein Kommunensteckbrief zur Hochwasserrisikomanagementplanung, welcher alle bereits umgesetzten und geplanten Maßnahmen zur Reduzierung und Vermeidung von Hochwasserrisiken der jeweiligen Kommune, aber auch der Landes- und Regionalebene sowie weiterer Akteure enthält¹⁸³. Diese Maßnahmen basieren auf den „Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Gewässer mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko“¹⁸⁴. Die Steckbriefe, die die Maßnahmen in Form eines Katalogs auflisten, wurden bereits vor dem Hochwasserereignis 2021 erarbeitet und im Dezember 2021, d. h. wenige Monate nach dem Ereignis, aktualisiert und auf den Internetseiten des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht¹⁸⁵; ältere Fassungen ließen sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit nicht auffinden. Im Folgenden werden daher unter Verwendung der aktualisierten Kommunalsteckbriefe diejenigen Maßnahmen skizziert, welche vor dem Hochwasser 2021 datieren.

Da diese auf Landesebene erstellten Maßnahmen in die Steckbriefe aller 396 Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen integriert sind¹⁸⁶ und kein Katalog aller dies betreffenden Maßnahmen zum Zeitpunkt dieser Untersuchung abrufbar ist, wird zur vereinfachten Darstellung exemplarisch der Kommunensteckbrief der Gemeinde Stolberg (Rhld.) betrachtet. Nach einhergehender Analyse ist anzumerken, dass es sich hierbei um eine nahezu repräsentative Darstellung der in allen Kommunensteckbriefen gelisteten Maßnahmen im Land Nordrhein-Westfalen handelt¹⁸⁷. Da sich nicht prüfen

¹⁸³ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunensteckbriefe, im Internet unter: <https://flussgebiete.nrw.de/kommunensteckbriefe>, Zugriff am 09.04.2024.

¹⁸⁴ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

¹⁸⁵ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunensteckbriefe, im Internet unter: <https://flussgebiete.nrw.de/kommunensteckbriefe>, Zugriff am 09.04.2024.

¹⁸⁶ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunensteckbriefe ganz NRW, im Internet unter: <https://www.flussgebiete.nrw.de/kommunensteckbriefe-ganz-nrw>, Zugriff am 09.04.2024.

¹⁸⁷ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunensteckbriefe ganz NRW, im Internet unter: <https://www.flussgebiete.nrw.de/kommunensteckbriefe-ganz-nrw>, Zugriff am 09.04.2024.

lässt, ob einzelne Maßnahmen der Kommunensteckbriefe, deren Beginn auf das Jahr 2021 fällt, vor oder nach dem Hochwasserereignis 2021 initiiert wurden, werden zunächst jene dargestellt, die vor diesem Jahr datieren.

Diese umfassen bspw. die „Berücksichtigung von Hochwasserrisiken“¹⁸⁸ bei der Änderung bzw. Fortschreibung der Regionalpläne und bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans¹⁸⁹ und die „[b]ehördliche Überwachung technischer Hochwasserschutz-Einrichtungen“¹⁹⁰ zur Hochwasserrückhaltung bzw. Hochwasserabwehr. Darüber hinaus seien beispielhaft die „Erstellung, Nutzung und aktive Verbreitung von zielgruppenorientierten Informationen [und die] Beratung, Durchführung von Informationsgesprächen“¹⁹¹ sowie die „Durchführung von anlassbezogenen Informationsveranstaltungen und Informationskampagnen zu [hochwasser-]relevanten Themen“¹⁹² genannt. Ebenso sollen die Kommunen bei der Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum Starkregenrisikomanagement durch die Erstellung einer Arbeitshilfe unterstützt werden¹⁹³. Zu erwähnen ist, dass diese Aufzählung nicht abschließend ist und sich weitere Maßnahmen in den Kommunensteckbriefen finden lassen. Abgesehen von Maßnahmen, die bereits abgeschlossen sind, lässt sich zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht prüfen, ob und inwieweit einzelne Maßnahmen der Kommunensteckbriefe realisiert wurden – es lässt sich lediglich nachvollziehen, dass die entsprechende Umsetzung andauert bzw. vor einem bestimmten Zeithorizont abzuschließen ist¹⁹⁴.

Mit der oben genannten im November 2018 veröffentlichten „Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement“ hat das Land Nordrhein-Westfalen eine Hilfestellung entwickelt, die dazu dienen soll, kommunale Handlungskonzepte zur Bewertung des

¹⁸⁸ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

¹⁸⁹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

¹⁹⁰ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

¹⁹¹ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

¹⁹² Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

¹⁹³ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

¹⁹⁴ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

Starkregenrisikos aufzustellen und vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung möglicher Schäden durch Starkregen- und Hochwasserereignisse zu entwickeln¹⁹⁵. Die Maßnahmen baulicher Art sollen im Sinne der Hochwasserresilienz u. a. den Zielen dienen, Außengebietswasser vom Siedlungsbereich fernzuhalten, einhergehend den Oberflächenabfluss im Siedlungsbereich sowie im Außenbereich zurückzuhalten sowie die bevorzugten Fließwege des Abflusses unvermeidbaren Oberflächenwassers in der Siedlungsfläche präventiv freizuhalten und jenes Oberflächenwasser geordnet abzuleiten¹⁹⁶. Seit dem Hochwasser 2021 wird vor dem Hintergrund, dass sich Starkregenereignisse häufen und zu erwarten ist, dass diese zunehmen, aktiv für die Erstellung von Starkregenrisikokarten geworben¹⁹⁷.

4.2 Informelle Planungen in Nordrhein-Westfalen nach dem Hochwasserereignis 2021

Im Hinblick auf den exemplarisch im vorherigen Unterkapitel betrachteten Kommunensteckbrief der Gemeinde Stolberg (Rhld.) existieren drei Maßnahmen auf Landesebene, deren Beginn auf das Jahr 2021 datiert. Diese Maßnahmen sind ebenso nahezu repräsentativ für jene anderer Kommunensteckbriefe¹⁹⁸ und betreffen etwa die Erarbeitung von Informationsmaterial zur Verminderung des Hochwasserrisikos in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Prüfung des Informationsbedarfs über Hochwassergefahren bei den landesweit tätigen Ver- und Entsorgern¹⁹⁹. Wie bereits im vorherigen Unterkapitel erwähnt, lässt sich nicht nachvollziehen, ob diese Maßnahmen vor oder nach dem Hochwasser 2021 initiiert wurden. Ungeachtet dessen sei diese Tatsache im Hinblick auf den Zeitpunkt der Aktualisierung der Steckbriefe an dieser Stelle erwähnt. Wie auch bei den vorher skizzierten Maßnahmen lässt sich ausschließlich nachvollziehen, dass die Umsetzung andauernd bzw. vor dem Jahr 2027 abzuschließen ist²⁰⁰.

¹⁹⁵ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement, im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/arbeitshilfe_kommunales_starkregenrisikomanagement_2018.pdf, Zugriff am 09.04.2024.

¹⁹⁶ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement, im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/arbeitshilfe_kommunales_starkregenrisikomanagement_2018.pdf, Zugriff am 09.04.2024.

¹⁹⁷ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

¹⁹⁸ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunensteckbriefe ganz NRW, im Internet unter: <https://www.flussgebiete.nrw.de/kommunensteckbriefe-ganz-nrw>, Zugriff am 09.04.2024.

¹⁹⁹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

²⁰⁰ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

Als Reaktion auf das Hochwasser 2021 hat das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen einen Arbeitsplan zum Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels erarbeitet, der am 20. Januar 2022 veröffentlicht wurde. Neben Prüfungen bestehender lokaler Planungen zum Hochwasserschutz sieht der Plan, da die in den im vorigen Unterkapitel genannten Kommunensteckbriefen geschilderten Maßnahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Arbeitsplans „nicht immer umgesetzt“²⁰¹ wurden, Förderungsstrategien zur Umsetzung jener Maßnahmen vor. Damit einhergehend sollen unter Beteiligung der Öffentlichkeit konkrete Hochwasserschutzkonzepte auf kommunaler Ebene formuliert werden, die bislang lediglich in Teilen bestehen²⁰².

Gegenstand des Arbeitsplans ist auch die Schaffung von Hochwasservorhersagesystemen „für so viele Gewässer wie möglich“²⁰³, die die Öffentlichkeit im Hochwasserfall über die Hochwasserlage informieren und frühzeitig vor etwaigen Ereignissen warnen. Es werden Gremien verschiedener Art einberufen, die sowohl einige der im Folgenden genannten als auch weitere Prozesse im hier zugrundeliegenden Kontext fachlich betreuen sollen und eine beratende Funktion innehaben²⁰⁴. Für die vorher skizzierte, sich aus rechtlichen Vorschriften ergebende Hochwasserrisikomanagementplanung ist eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die diese vor dem Hintergrund des Hochwassers 2021 evaluiert – im Rahmen dessen werden Möglichkeiten geprüft, „auch kleine Gewässer in die Hochwasserrisikomanagementplanung einzubeziehen“²⁰⁵, die – wie das Hochwasserereignis 2021 u. a. in Stolberg (Rhld.) zeigte – „infolge der massiven Niederschlagsereignisse, der daraus resultierenden Sturzfluten [...] und den hohen Abflüssen in den Gewässern enormen Hochwasserschäden [sic] verursacht haben“²⁰⁶. Zusätzlich werden die bislang festgesetzten Überschwemmungsgebiete überprüft, da sich aufgrund des Hochwassers 2021 „die Abflussstatistik an Gewässern verändert haben“²⁰⁷ kann.

²⁰¹ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²⁰² Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²⁰³ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²⁰⁴ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²⁰⁵ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²⁰⁶ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²⁰⁷ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

Ferner soll im Rahmen des 10-Punkte-Arbeitsplans untersucht werden, wie die als Wasserspeicher fungierenden Talsperren während des Hochwassers 2021 gewirkt haben und gesteuert wurden, da selbst „vorgehaltener Rückhalteraum in kurzer Zeit durch die zuströmenden Wassermassen ausgefüllt“²⁰⁸ wurde. Aus den Ergebnissen sollen Schlussfolgerungen für den weiteren Umgang mit Talsperren bei Ereignissen dieser Art gezogen werden²⁰⁹. Darüber hinaus sollen weitere Maßnahmen geprüft werden, die der Entwicklung von Abwasseranlagen insb. in Überschwemmungsgebieten dienen; für diese werden „allgemein geltende technische Regelungen entwickelt“²¹⁰. Auch in diesem Zusammenhang lässt sich zum Zeitpunkt dieser Untersuchung der Stand der Realisierung dieser Maßnahmen nicht nachvollziehen²¹¹.

4.3 Informelle Planungen in Stolberg (Rhld.) vor dem Hochwasserereignis 2021

Beispielhaft genannte Maßnahmen der Gemeinde Stolberg (Rhld.), die Gegenstand des in den vorherigen Unterkapiteln genannten Kommunensteckbriefs jener Gemeinde sind und vor dem Jahr 2021 datieren, betreffen etwa die „Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Änderung bzw. Fortschreibung der Flächennutzungspläne“²¹² sowie die „[r]egelmäßige Berücksichtigung von Hochwasserrisiken bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen“²¹³. Vorgesehen ist ferner die Erarbeitung integrierter Konzepte zum Hochwasserschutz²¹⁴ sowie die „Umsetzung bereits bestehender Konzepte zum Ausbau, zur Ertüchtigung bzw. zum Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen“²¹⁵. Darüber hinaus seien in diesem Zusammenhang

²⁰⁸ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²⁰⁹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²¹⁰ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²¹¹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

²¹² Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

²¹³ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

²¹⁴ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

²¹⁵ Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

die Ausgabe themenbezogenen Informationsmaterials und die bereits erfolgte²¹⁶ Veröffentlichung der Karten nach § 74 WHG genannt²¹⁷. Diese Aufzählung ist ebenso nicht abschließend; somit lassen sich im Kommunensteckbrief der Gemeinde Stolberg (Rhld.) weitere Maßnahmen finden. Auch hier ist zu erwähnen, dass sich der konkrete Stand der Realisierung der Maßnahmen zum Zeitpunkt dieser Untersuchung nicht prüfen lässt – die Umsetzung dauert an oder ist maßnahmenabhängig bis zu den Jahren 2021 bzw. 2027 abzuschließen²¹⁸.

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „Talachse Innenstadt“ aus dem Jahr 2011, welches das Ziel hat, die Innenstadt „als Mittelpunkt städtischen Lebens“²¹⁹ zu stabilisieren und zu stärken, wird dem Hochwasserschutz lediglich im Kontext der städtebaulichen Revitalisierung und Zugänglichmachung von Wasserflächen die Notwendigkeit der Berücksichtigung zugesprochen²²⁰; konkrete Maßnahmen im Sinne des Hochwasserschutzes werden nicht genannt.

Das im Juli 2018 erstellte Integrierte Handlungskonzept (IHKo) „Berg- und Talachse – Miteinander für Münsterbusch, Ober- und Unterstolberg“ formuliert Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, „begonnene Prozesse und Erfolge in der Stadtentwicklung fortzuführen, die Stadtteilentwicklung positiv zu beeinflussen und die [im Handlungskonzept formulierten] [...] Ziele zu erreichen“²²¹. In einzelnen Maßnahmenbeschreibungen wird auf die Lage in Überschwemmungsgebieten und auf die damit verbundenen Auflagen für Hochwasserschutzmaßnahmen hingewiesen; abgesehen von dieser Tatsache wird der Hochwasserschutz im Rahmen einer Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Programmgebiets (SWOT-Analyse) als „planerische[s] Hemmnis[us]“²²² gelistet. Einen weiteren Bezug zum Hochwasserschutz

²¹⁶ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²¹⁷ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

²¹⁸ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

²¹⁹ DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Hrsg.), Stadt Stolberg – Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=375454#substart, Zugriff am 17.04.2024.

²²⁰ Vgl. DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Hrsg.), Stadt Stolberg – Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=375454#substart, Zugriff am 17.04.2024.

²²¹ STADTRAUMKONZEPT GmbH (Hrsg.), Integriertes Handlungskonzept (IHKo) Berg- und Talachse, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=411264#substart, Zugriff am 10.05.2024.

²²² STADTRAUMKONZEPT GmbH (Hrsg.), Integriertes Handlungskonzept (IHKo) Berg- und Talachse, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=411264#substart, Zugriff am 10.05.2024.

weist das IHKo nicht auf. Über das ISEK 2011 und das IHKo 2018 hinausgehende informelle Planungen, die im Kontext dieser Untersuchung stehen und auf kommunaler Ebene vor dem Hochwasser 2021 erarbeitet wurden, sind nicht auffindbar.

4.4 Informelle Planungen in Stolberg (Rhld.) nach dem Hochwasserereignis 2021

Das im Jahr 2023 initiierte und noch zu erarbeitende Verkehrskonzept Talachse sieht eine Straßenraumneugestaltung in der Gemeinde vor²²³. Das Hochwasserereignis 2021 dient hierbei als Anknüpfungspunkt – so soll „nach der Flut de[r] gesamte[] Straßenraum in der Innenstadtachse“²²⁴ neu geplant werden. Das Konzept soll zwar insb. auf der Neuverteilung des Verkehrs im öffentlichen Raum basieren, aber auch potentielle Naturkatastrophen wie Hochwasserereignisse integrierend berücksichtigen²²⁵.

Der kommunale Wiederaufbauplan, auf dessen Inhalt im folgenden Kapitel in detaillierter Form eingegangen wird, sieht Maßnahmen „für die öffentlichen Gebäude und den öffentlichen Straßenraum“²²⁶ vor. Die Gemeinde Stolberg (Rhld.) hat sich mit diesem Wiederaufbauplan den „generationengerechten Wiederaufbau“²²⁷ durch „wegweisende[], nachhaltige[] und zukunftsorientierte[] Konzepte[]“²²⁸ zum Ziel gesetzt. Etwaige Maßnahmen sind unter intensiver, umfassender Beteiligung erarbeitet worden²²⁹. Finanziert werden sie im Übrigen durch die im vorherigen Kapitel skizzierten Sondervermögen zur Wiederaufbauhilfe auf Bundes- und Landesebene²³⁰.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich im Kommunensteckbrief der Gemeinde Stolberg (Rhld.) keine Maßnahmen finden lassen, deren Beginn auf das Jahr 2021 datiert und die gleichzeitig von der Gemeinde Stolberg (Rhld.) ausgehen²³¹.

²²³ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Gute Angebote für alle Mobilitätsformen, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=75&&design_id=0&modul_id=33&ecord_id=105817, Zugriff am 13.04.2024.

²²⁴ Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Gute Angebote für alle Mobilitätsformen, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=75&&design_id=0&modul_id=33&ecord_id=105817, Zugriff am 13.04.2024.

²²⁵ Vgl. mobildenker GmbH (Hrsg.), Verkehrskonzept Talachse Stolberg, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412529#substart, Zugriff am 13.04.2024.

²²⁶ Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Wir bauen unsere Stadt wieder auf, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Verwaltung-und-Politik/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Aktuelles/Wir-bauen-unsere-Stadt-wieder-auf.html?#substart>, Zugriff am 13.04.2024.

²²⁷ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Gemeinsam für den Wiederaufbau, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/ueber-uns/>, Zugriff am 13.04.2024.

²²⁸ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Gemeinsam für den Wiederaufbau, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/ueber-uns/>, Zugriff am 13.04.2024.

²²⁹ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Wir bauen unsere Stadt wieder auf, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Verwaltung-und-Politik/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Aktuelles/Wir-bauen-unsere-Stadt-wieder-auf.html?#substart>, Zugriff am 13.04.2024.

²³⁰ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Wir bauen unsere Stadt wieder auf, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Verwaltung-und-Politik/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Aktuelles/Wir-bauen-unsere-Stadt-wieder-auf.html?#substart>, Zugriff am 13.04.2024.

²³¹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

5 Analyse der städtebaulichen Situation in Stolberg (Rhld.)

Nachdem in den vergangenen Kapiteln die gesetzlichen Grundlagen bzgl. Hochwasser sowie bestehende informelle Planungen auf Landes- und Kommunalebene dargestellt wurden, geht dieses Kapitel auf die praktische Anwendung der gesetzgeberischen und somit formellen Instrumente und auf die Implementierung der Inhalte des kommunalen Wiederaufbauplans ein. Es dient der Analyse der formell-planerischen und baulichen Situation im Untersuchungsgebiet und ist deskriptiver Natur. Wie im vorigen Kapitel wird in beiden Fällen der Stand vor als auch der Stand nach dem Hochwasserereignis 2021 dargelegt. Im Hinblick auf die Bauleitplanung wird sich nur auf diejenigen Pläne bezogen, den Hochwasserschutz ausdrücklich zum Gegenstand haben. Die Darlegung der baulichen Situation vor dem Hochwasserereignis 2021 beschränkt sich auf diejenigen Gebäude- und Verkehrsstrukturen, die Gegenstand der darauffolgenden Analyse der baulichen Situation im Mai 2024 sind, in welcher die Inhalte des kommunalen Wiederaufbauplans skizziert werden.

5.1 Planerische Situation in Stolberg (Rhld.) vor dem Hochwasserereignis 2021

Dem Hochwasserschutz wird in der Flächennutzungsplanung insofern Rechnung getragen, als dass der Vichtbach sowie die Inde, die im Übrigen durch das Land Nordrhein-Westfalen als Risikogewässer im Risikogebiet Maas-Süd i. S. d. § 73 WHG bestimmt wurden²³², als Wasserfläche dargestellt werden²³³. Der in vorigen Kapiteln skizzierten Soll-Bestimmung des § 5 Abs. 4 a BauGB n. F. wird im Untersuchungsgebiet nicht nachgekommen²³⁴; es sei jedoch erwähnt, dass jener Regelung außerhalb des Gebiets im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 149 „Kistenplatz“ vom 03. Mai 2016 entlang der Inde im Rahmen der 80. Änderung des Flächennutzungsplans entsprochen wird²³⁵. Das zugehörige Überschwemmungsgebiet wurde im Zusammenhang mit dieser Änderung nachrichtlich übernommen.

Daran anknüpfend sei angemerkt, dass der Flächennutzungsplan von Stolberg (Rhld.) vor dem Hochwasser 2021 mehreren Änderungen unterzogen wurde²³⁶. Der Übersichtlichkeit halber werden allein diejenigen Änderungen dargestellt, die sich im Untersuchungsgebiet befinden. Dies betrifft die 1. Änderung, die sich mit der

²³² Vgl. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Überprüfung und Aktualisierung der vorläufigen Risikobewertung im 2. Zyklus der EU-HWRM-RL sowie Aktualisierung der Risikogewässer, im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_vorlaeufige_bewertung_final.pdf, Zugriff am 04.06.2024.

²³³ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Flächennutzungsplan Stolberg (Rhld.), im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²³⁴ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Flächennutzungsplan Stolberg (Rhld.), im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²³⁵ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Begründung zum Bebauungsplan Nr. 149, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²³⁶ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Flächennutzungsplan Stolberg (Rhld.), im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 67 vom 16. März 1982 ergab²³⁷, die 3. Änderung vom 14. September 1985, welche sich in Anhang 5.2 finden lässt, die 18. Änderung vom 28. April 1987 aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 44²³⁸ sowie die 69. Änderung vom 13. April 2007, die sich in Anhang 5.3 befindet. Auch in diesen Änderungen wird der Hochwasserschutz nicht behandelt. Anzumerken ist, dass im Hinblick auf die vier Änderungen lediglich die Planzeichnungen und einhergehend die textlichen Festsetzungen betrachtet wurden, da die einschlägigen Begründungen im Geoportal der StädteRegion Aachen sowie auf den Internetseiten der Gemeinde Stolberg (Rhld.) nicht abrufbar sind²³⁹.

Die verbindliche Bauleitplanung betreffend wird in mehreren sich in unmittelbarer Nähe des Vichtbachs befindlichen Bebauungsplänen auf die Festsetzung i. S. d. § 76 Abs. 2 S. 1 WHG bzw. auf die nachrichtliche Übernahme nach § 9 Abs. 6 a S. 1 BauGB n. F. des in den folgenden Absätzen skizzierten Überschwemmungsgebiets „Vichtbach“ hingewiesen, so etwa in den Bebauungsplänen Nr. 92/3 „Teilbereich Salmstraße“²⁴⁰, Nr. 94/1 „Geschäftszentrum Stolberg-Innenstadt, Unterer Steinweg“²⁴¹ sowie Nr. 160 „Fachmarktzentrum Zweifaller Straße“²⁴². Im Bebauungsplan Nr. 94/1, der am 18. Mai 2016 rechtsverbindlich wurde, erfolgt die nachrichtliche Übernahme aufgrund fehlender Parzellenschärfe in den dies betreffenden Festsetzungskarten „ausschließlich schriftlich“²⁴³.

In dem im Süden des Untersuchungsgebiets aufgestellten und am 02. April 2014 in Kraft getretenen²⁴⁴ Bebauungsplan Nr. 160 wird darauf hingewiesen, dass bei Hochwasserereignissen mit Überschwemmungen des Grundstücks und der Gebäude zu rechnen ist²⁴⁵. Darüber hinaus bedürfen Maßnahmen innerhalb des Überschwemmungsgebiets sowie im unmittelbaren Bereich des Vichtbachs grundsätzlich der Genehmigung der Unteren Wasserbehörde im Umweltamt der

²³⁷ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Flächennutzungsplan Stolberg (Rhld.), im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024 sowie StädteRegion Aachen (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 67, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²³⁸ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Flächennutzungsplan Stolberg (Rhld.), im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024 sowie StädteRegion Aachen (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 44, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²³⁹ StädteRegion Aachen (Hrsg.), Geoportal der StädteRegion Aachen, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²⁴⁰ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Begründung zum Bebauungsplan Nr. 92/3, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²⁴¹ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Begründung zum Bebauungsplan Nr. 94/1, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²⁴² Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Begründung zum Bebauungsplan Nr. 160, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²⁴³ StädteRegion Aachen (Hrsg.), Begründung zum Bebauungsplan Nr. 94/1, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²⁴⁴ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 160, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

²⁴⁵ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 160, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 02.05.2024.

StädteRegion Aachen²⁴⁶. Dieser Hinweis findet sich auch in den textlichen Festsetzungen des vorher genannten am 18. Oktober 2011 in Kraft getretenen Bebauungsplans Nr. 92/3²⁴⁷.

Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat als zuständige Behörde die Gefahren- und Risikokarten i. S. d. § 74 WHG für die Hochwasserrisikogebiete nach § 73 WHG erstellt. Die gesetzlich vorgeschriebene Aktualisierung der Karten erfolgte zuletzt im Jahr 2019; die Erstellung der Karten datiert im Jahr 2013²⁴⁸. Die Gefahren- und Risikokarten aus dem Jahr 2019 lassen zur besseren Veranschaulichung jeweils in den Anhängen 2.1 bis 2.3 sowie 3.1 bis 3.3 finden; die zugehörigen Legenden befinden sich in den Anhängen 2.4 und 3.4. Der Übersichtlichkeit und Aktualität halber wird auf eine Ausführung der Inhalte älterer Karten verzichtet. Beginnend mit der Darlegung der Inhalte der Gefahrenkarten beziehen sich die folgenden Ausführungen daher auf den Stand des Jahres 2019 und sind immer in Zusammenschau mit den vorher genannten Anhängen zu betrachten.

Von Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit betroffene Gebiete nach § 74 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 WHG, die sich innerhalb des Untersuchungsgebiets dieser Arbeit befinden und in Anhang 2.1 finden lassen, umfassen insb. diejenigen Teile der Innenstadt von Stolberg (Rhld.), die links des Vichtbachs liegen²⁴⁹. Dies betrifft etwa Teile der Altstadt sowie weitere besonders frequentierte Bereiche, auf welche zu einem späteren Zeitpunkt nochmals gesondert eingegangen wird. Gebietsweise erreicht das Wasser im Hochwasserfall, lokal abhängig etwa vom baulichen Höhenprofil, eine Tiefe zwischen 0 und mehr als 4 m²⁵⁰. Gebiete, welche in diesem Fall lediglich überschwemmungsgefährdet sind, sind nicht verzeichnet²⁵¹. Die in Anhang 2.2 erfassten Gebiete i. S. d. § 74 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 WHG, die von Hochwasserereignissen mittlerer Wahrscheinlichkeit betroffen sind, sind in ihrer räumlichen Ausbreitung im Bereich der Altstadt deckungsgleich mit jenen Gebieten, welche bei Hochwasserereignissen niedriger Wahrscheinlichkeit überflutet werden; einzig die potentiellen Wassertiefen

²⁴⁶ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 160, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 02.05.2024.

²⁴⁷ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 92/3, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 02.05.2024.

²⁴⁸ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁴⁹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵⁰ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵¹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

unterscheiden sich in diesem Fall lokal²⁵². Ein sich weiter nördlich befindlicher Bereich, in dem Wassertiefen zwischen 0 und 4 m erreicht werden können, ist als überschwemmungsgefährdet eingestuft²⁵³. Die Gebiete nach § 74 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 WHG, die bei Hochwasserereignissen hoher Wahrscheinlichkeit überflutet werden und in Anhang 2.3 dargestellt sind, lassen sich in direkter Nähe des Vichtbachs auffinden. Auch hier wird eine Wassertiefe von bis zu 4 m erreicht. Bei Ereignissen in diesem Zusammenhang gelten einzelne Teile des Untersuchungsgebiets als überschwemmungsgefährdet²⁵⁴ – die Wassertiefe kann auf bis zu mehr als 4 m ansteigen.

Der in vorherigen Kapiteln benannten Aufgabe entsprechend bilden die Hochwasserrisikokarten „die Nutzungen der Flächen [ab], die bei einem Hochwasser möglicherweise überflutet werden können“²⁵⁵. Wie im Vergangenen bereits erwähnt wurde, ist aufgrund des § 74 Abs. 4 S. 1 WHG die Klassifizierung in die Eintrittswahrscheinlichkeit der Hochwasserereignisse nach § 74 Abs. 2 S. 1 WHG gesetzlich vorgeschrieben. Hochwasserereignisse niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit betreffen im untersuchten Bereich insb. Wohnbauflächen und Flächen gemischter Nutzung sowie Industrie- und Gewerbeflächen und Flächen funktionaler Prägung in einem großflächigen Ausmaß²⁵⁶, welches sich in Anhang 3.1 nachvollziehen lässt. Hinzu kommen Verkehrsflächen, in diesem Fall besonders in Form von Parkflächen, sowie Vegetations- und Freiflächen²⁵⁷. Den Vorgaben des Art. 6 Abs. 5 a EG-HWRM-RL entsprechend lässt sich die Anzahl der betroffenen Personen nachvollziehen; diese beläuft sich in diesem Fall auf etwa 2450 Menschen²⁵⁸. Wie in den Anhängen 3.2 und 3.3 ersichtlich ist, beschränken sich die von Hochwasserereignissen mittlerer und hoher Eintrittswahrscheinlichkeit betroffenen Flächen lokal auf die soeben skizzierten Flächen, jedoch in jeweils geringerem Ausmaß²⁵⁹. Von Hochwasserereignissen mittlerer

²⁵² Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵³ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵⁴ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵⁵ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten, Erläuterungen und Lesehilfe, im Internet unter: https://www.elwasweb.nrw.de/elwasweb/metadaten/Anhang/Lesehilfe_HWRMRL_HWGK.pdf, Zugriff am 28.04.2024.

²⁵⁶ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵⁷ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵⁸ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁵⁹ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Wahrscheinlichkeit betroffen sind etwa 1520 Personen, von solchen Ereignissen hoher Wahrscheinlichkeit 350 Personen²⁶⁰.

Am 08. April 2013 wurde in der Innenstadt von Stolberg (Rhld.) sowie in weiteren Gemeindeteilen das bereits benannte Überschwemmungsgebiet „Vichtbach“ i. S. d. § 76 Abs. 2 S. 1 WHG festgesetzt. Dieses im Anhang 4.1 ersichtliche Überschwemmungsgebiet betrifft Flächen, „die bei einem 100-jährlichen Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die zur Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden“²⁶¹ und dient „dem Erhalt natürlicher Rückhalteflächen, der Regelung des Hochwasserabflusses, dem Erhalt und der Verbesserung der ökologischen Strukturen der Vicht und deren Überflutungsflächen sowie der Verhinderung erosionsfördernder Eingriffe“²⁶²; die zugehörige Legende ist im Anhang 4.2 beigefügt. Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist mit Blick auf die Anhänge 2.1 und 4.1 im Untersuchungsgebiet deckungsgleich mit den Gebieten, die bei Hochwasserereignissen niedriger Wahrscheinlichkeit überflutet werden²⁶³.

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass am 09. Januar 2012 das Überschwemmungsgebiet „Inde“ festgesetzt wurde, welches sich ebenso auf dem Gebiet der Gemeinde Stolberg (Rhld.) befindet²⁶⁴. Da dieses Überschwemmungsgebiet jedoch außerhalb des Untersuchungsgebiets dieser Arbeit liegt, wird auf die Ausführung dieser Tatsache verzichtet. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass sich in der Gemeinde zwar vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete i. S. d. § 76 Abs. 3 WHG befinden, diese sich jedoch ebenso nicht im Untersuchungsgebiet auffinden lassen, sondern im September 2020 entlang der Inde vorläufig gesichert wurden²⁶⁵. Ermittelte Überschwemmungsgebiete gem. dieser Regelung lassen sich im Gemeindegebiet von Stolberg (Rhld.) nicht aufweisen²⁶⁶.

Ein Vergleich der Anhänge 2.1 und 4.1 zeigt, dass im Untersuchungsgebiet vor dem Hochwasser 2021 keine Risikogebiete außerhalb festgesetzter oder vorläufig gesicherter Überschwemmungsgebiete i. S. d. § 78 b WHG existieren. Auch Hochwasserentstehungsgebiete nach § 78 d WHG sind nicht auffindbar.

²⁶⁰ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁶¹ ABl. für den Regierungsbezirk Köln G 1294 v. 22. April 2013, S. 165.

²⁶² ABl. für den Regierungsbezirk Köln G 1294 v. 22. April 2013, S. 165.

²⁶³ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁶⁴ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁶⁵ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

²⁶⁶ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

In Stolberg (Rhld.) wurde am 15. März 2016 zur „Behebung städtebaulicher Missstände“²⁶⁷ ein Sanierungsgebiet nach § 142 Abs. 1 BauGB a. F. festgelegt und beschlossen. Dieses Sanierungsgebiet mit dem Titel „Talachse Innenstadt“ liegt in seiner Gesamtheit im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit²⁶⁸. Die Sanierungsmaßnahmen sind der Frist nach § 142 Abs. 3 S. 2 BauGB n. F. entsprechend abzuschließen²⁶⁹. Es lässt sich jedoch nicht nachvollziehen, inwieweit der Hochwasserschutz Gegenstand dieser Sanierungen ist. Der Festlegung des Sanierungsgebiets ist im Juli 2011 die Erstellung eines gleichnamigen Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) vorangegangen, welches die Berücksichtigung der Aspekte des Hochwasserschutzes „selbstverständlich“²⁷⁰, jedoch lediglich im Rahmen der städtebaulichen Zugänglichmachung des Vichtbachs aufgreift.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Hochwasserrisikomanagementplan i. S. d. § 75 WHG für die FGE Maas in diesem Unterkapitel nicht ausgeführt wird, da es sich hierbei um eine formelle Planung des Landes Nordrhein-Westfalen handelt und jene Planungen bereits in vorherigen Kapiteln in allgemeiner Form deskriptiv behandelt wurden.

5.2 Planerische Situation in Stolberg (Rhld.) – Stand Mai 2024

Am 29. August 2023, d. h. zwei Jahre nach dem Hochwasser 2021, hat der Rat der Gemeinde Stolberg (Rhld.) die Beschlüsse zur Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 177/1 „Steinweg Süd“ und Nr. 177/2 „Steinweg Nord“ gefasst²⁷¹. Beide Bebauungspläne haben das Ziel der „Modernisierung der [bestehenden] Festsetzungen, um Wohnen und Gewerbe im Steinweg zeitgemäß entwickeln zu können“²⁷². Beim Steinweg handelt es sich um eine Fußgängerzone in unmittelbarer Nähe des Vichtbachs, auf welche in den folgenden Unterkapiteln nochmals detailliert Bezug genommen wird. Im Hinblick auf den Zeitpunkt, auf den die Beschlussfassungen datieren, kann im Mai 2024 lediglich der Übersichtsplan zu den Geltungsbereichen der Bebauungspläne eingesehen werden²⁷³. Daher ist eine Einordnung konkreter Inhalte der Pläne in den Kontext dieser Untersuchung nicht möglich.

²⁶⁷ ABl. der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) Nr. 6 v. 03. Mai 2016, S. 24 f.

²⁶⁸ Vgl. StädteRegion Aachen (Hrsg.), Geportal der StädteRegion Aachen, im Internet unter: <https://geoportal.staedtereion-aachen.de>, Zugriff am 02.05.2024.

²⁶⁹ Vgl. ABl. der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) Nr. 6 v. 03. Mai 2016, S. 24 f.

²⁷⁰ DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (Hrsg.), Stadt Stolberg – Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=375454#substart, Zugriff am 06.05.2024.

²⁷¹ Vgl. ABl. der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) Nr. 19 v. 10. Oktober 2023, S. 73 f.

²⁷² ABl. der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) Nr. 19 v. 10. Oktober 2023, S. 74.

²⁷³ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 177/1 "Steinweg Süd", im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Bekanntmachungen/Bebauungsplan-Nr-177-1-Steinweg-Sued.html?#substart>, Zugriff am 07.05.2024 sowie Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 177/2 "Steinweg Nord", im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Bekanntmachungen/Bebauungsplan-Nr-177-1-Steinweg-Nord.html?#substart>, Zugriff am 07.05.2024.

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 174 „Wohnen an der Heinrichstraße“ wurde am 27. September 2022²⁷⁴ und der zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 170 „Wohnpark an der Gressenicher Straße“ am 09. Mai 2023²⁷⁵ gefasst. Der Entwurf der Begründung des Bebauungsplans Nr. 174 hat lediglich die Flächenentwässerung zum Gegenstand; Hochwasser wird in diesem Zusammenhang nicht thematisiert²⁷⁶. In der Begründung zur Änderung des Bebauungsplans Nr. 170 wird im Kontext des Hochwasserschutzes darauf hingewiesen, dass keine Überlagerungen des Plans mit Überschwemmungsgebieten, Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten, Hochwasserentstehungsgebieten und den Gebieten der Hochwassergefahrenkarten bzw. Hochwasserrisikokarten bestehen²⁷⁷. Etwaige grafische sowie textliche Festsetzungen, die sich ausdrücklich auf den Hochwasserschutz beziehen, bestehen in keinem dieser Pläne. Weitere Aufstellungen, Änderungen oder Ergänzungen von Bauleitplänen haben sich seit dem Hochwasser 2021 im Untersuchungsgebiet nicht ergeben.

Da die Gefahren- und Risikokarten nach § 74 WHG zuletzt im Jahr 2019 aktualisiert wurden und die Aktualisierung dem 6-Jahres-Zyklus nach § 74 Abs. 6 S. 3 WHG unterliegt, sind im Mai 2024 noch keine aktualisierten Karten abrufbar. Die Frist der nächsten Aktualisierung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten endet am 22. Dezember 2025²⁷⁸. Nach dem Hochwasser 2021 wurden keine Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG festgesetzt bzw. vorläufig gesichert; ebenso ließen sich keine Risikogebiete außerhalb festgesetzter oder vorläufig gesicherter Überschwemmungsgebiete i. S. d. § 78 b WHG sowie Hochwasserentstehungsgebiete nach § 78 d WHG auffinden.

Zudem sei im Kontext der planerischen Situation im Mai 2024 erwähnt, dass die Sanierungssatzung über die Festlegung des im vorherigen Unterkapitel skizzierten Sanierungsgebietes „Talachse Innenstadt“ im Dezember 2021 aktualisiert wurde²⁷⁹.

²⁷⁴ Vgl. ABl. der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) Nr. 21 v. 18. Oktober 2022, S. 61.

²⁷⁵ Vgl. ABl. der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) Nr. 12 v. 13. Juni 2023, S. 48.

²⁷⁶ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Begründung Bebauungsplan Nr. 174 'Wohnen an der Heinrichstraße', im Internet unter:

https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412483#substart, Zugriff am 07.05.2024.

²⁷⁷ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 170 „Wohnpark an der Gressenicher Straße“, im Internet unter:

https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412629#substart, Zugriff am 07.05.2024.

²⁷⁸ Vgl. Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisikomanagement in NRW, im Internet unter:

<https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwasserrisikomanagement-nrw>, Zugriff am 08.04.2024.

²⁷⁹ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Änderung der Sanierungssatzung "Talachse Innenstadt", im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Bekanntmachungen/Aenderung-der-Sanierungssatzung-und-quot-Talachse-Innenstadt-und-quot.html?#substart>, Zugriff am 08.05.2024.

Diese Änderung vollzog sich jedoch lediglich über die Streichung einzelner Verfahrensvorschriften²⁸⁰.

5.3 Bauliche Situation in Stolberg (Rhld.) vor dem Hochwasserereignis 2021

Die innerstädtischen Stadtteile Unterstolberg und Oberstolberg sind durch die Salmstraße, welche in ihrem weiteren Verlauf in die Rathausstraße und anschließend in den Steinweg übergeht, miteinander verbunden. Diesen Straßen dienen als Nord-Süd-Achse innerhalb des Untersuchungsgebiets. Im Sinne einer kleinteiligen Erschließung der beiden Stadtteile zweigen mehrere Nebenstraßen ab. Ihnen kommt eine hohe Bedeutung aus verkehrlicher sowie aus wirtschaftlicher Sicht zu – aus den Ortsbegehungen im Mai 2024 geht hervor, dass hier neben Einzelhandelsbetrieben mehrere Gastronomiebetriebe sowie sonstige Gewerbebetriebe zu finden sind. Der Steinweg hat bisher als Fußgängerzone gedient²⁸¹ und ist ein direkter Zugang zur Altstadt von Stolberg (Rhld.), welche die Burg Stolberg sowie mehrere Fachwerkhäuser beheimatet, die sich in einem gewissen Umfang im Besitz der Gemeinde befinden, als Wohn- und Geschäftshäuser dienen und teilweise unter Denkmalschutz stehen²⁸². Die Salmstraße, die Rathausstraße sowie der Steinweg verlaufen in direkter Nähe des Vichtbachs. In der Salmstraße gestaltet sich die Aufteilung des Straßenraums mit Blick auf Anhang 6.1 bisher zugunsten des motorisierten Individualverkehrs, abschnittsweise insb. in Form beidseitiger Querparkstreifen. Etwaige Radfahrstreifen lassen sich nicht aufweisen; die Gehwege weisen jedoch eine breite Gestaltung auf. Der sich im weiteren südlichen Verlauf der Salmstraße auf Höhe des Übergangs in die Rathausstraße erstreckende Bastinsweiher dient als innerstädtische Parkanlage.

In der Rathausstraße lassen sich das Neue Rathaus, welches als Verwaltungsgebäude dient, sowie das sich in direkter Umgebung befindliche Alte Rathaus, in welchem seither die politischen Gremien der Gemeinde Stolberg (Rhld.) tagen²⁸³, finden. Im Keller des Alten Rathauses befindet sich das Stadtarchiv der Gemeinde²⁸⁴. Beide Gebäude sind durch Brücken baulich miteinander verbunden²⁸⁵. Der sich vor den Gebäuden befindliche Kaiserplatz dient als einer der zentralen Plätze im

²⁸⁰ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Satzung der Kupferstadt Stolberg über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Talachse Innenstadt“, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412090#substart, Zugriff am 08.05.2024.

²⁸¹ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁸² Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Denkmalliste, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=392346#substart, Zugriff am 13.04.2024.

²⁸³ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Historisches Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/historisches-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁸⁴ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Stadtarchiv, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Familie-und-Bildung/Schulen-und-Stadtbuecherei/Stadtarchiv.htm>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁸⁵ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Abriss der Verbindungsbrücken am historischen Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/abriss-der-verbindungsbruecken-am-historischen-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

Stadtzentrum und ist nicht für Kraftfahrzeuge zugänglich. In unmittelbarer Nähe befinden sich weitere in öffentlicher Hand stehende Gebäude – darunter fallen etwa Schulen, Kitas oder das Kulturzentrum Frankental, welches eine Stadtbücherei, eine Volkshochschule, eine Musikschule, einen Theatersaal, eine Familienberatung, ein Jugendzentrum sowie eine Hobby-Werkstatt beherbergt²⁸⁶.

5.4 Bauliche Situation in Stolberg (Rhld.) – Stand Mai 2024

Die im vorherigen Unterkapitel erwähnte Salmstraße wurde im Zuge des Hochwasserereignisses 2021 stark beschädigt und ist Gegenstand einer vollständigen Erneuerung, welche mit dem Hintergrund des im Jahr 2023 initiierten und im vorigen Kapitel dargestellten Verkehrskonzepts Talachse vollzogen wird²⁸⁷. Im Rahmen dessen wird die nachhaltige Mobilität – d. h. der Öffentliche Personennahverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr – verstärkt gefördert, Raum für Begrünung gegeben und die Flächenversiegelung reduziert²⁸⁸. Für die Umsetzung dessen ist die Straße in zwei Abschnitte eingeteilt worden; für den ersten Abschnitt, der sich am südlichen Ende befindet, werden drei Lösungsvarianten vorgeschlagen, welche sich insb. dem Wegfall von Parkflächen und der einhergehenden Neuaufteilung des Verkehrsraums auf die Nutzergruppen widmen²⁸⁹. Dies ist ebenso Gegenstand zweier Lösungsvarianten für den zweiten Abschnitt, der sich räumlich auf den verbleibenden Teil der Salmstraße erstreckt²⁹⁰. Da sich dieser Sachverhalt im Mai 2024 allerdings noch in der Planung befindet²⁹¹, lässt sich in der Salmstraße noch immer die im vorherigen Unterkapitel skizzierte und in Anhang 6.1 abgebildete Straßenaufteilung feststellen.

Der ebenfalls stark beschädigte Steinweg soll als Fußgängerzone mit verbesserter Aufenthaltsqualität und einer Freigabe für den Radverkehr hergerichtet werden, den Hochwasserschutz in Form von Entwässerungsrinnen entlang der Fahrbahn integrieren und dabei die Ideen des Verkehrskonzepts Talachse beachten²⁹². Diese in Anhang 6.2 abgebildeten Sanierungsarbeiten im Steinweg sind im Mai 2024 deutlich sichtbar. An einigen Abschnitten sind diese jedoch weit fortgeschritten – „[b]eginnend im Bereich der Burgstraße und weitergehend in Richtung

²⁸⁶ Vgl. STADTRAUMKONZEPT GmbH (Hrsg.), Integriertes Handlungskonzept (IHKo) Berg- und Talachse, im Internet unter:

https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=411264#substart, Zugriff am 10.05.2024.

²⁸⁷ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Salmstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/salmstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁸⁸ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Salmstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/salmstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁸⁹ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Salmstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/salmstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹⁰ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Salmstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/salmstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹¹ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Salmstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/salmstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹² Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kaiserplatz“²⁹³ wurden die Pflasterarbeiten bereits baulich umgesetzt. Um den „Wechsel zwischen Fußgängerzone und der Straßenführung wesentlich deutlicher“²⁹⁴ zu gestalten und „die Sicherheit für den Fußgänger“²⁹⁵ zu erhöhen, ist geplant, die im Süden an den Steinweg angrenzenden Verkehrsbereiche im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts in die Sanierung einzubeziehen²⁹⁶. Auch die Parkanlage „Bastinsweiher“ wurde im Rahmen des Hochwassers 2021 beschädigt und ist demnach Gegenstand der Wiederaufbauarbeiten. Da es sich hierbei jedoch nicht um eine Siedlungs- oder Verkehrsfläche handelt, wird das Ausmaß der Zerstörung hier nicht ausgeführt – zu erwähnen ist allerdings, dass die Fußwege anliegender Straßen beschädigt wurden und somit Teil der Sanierungsarbeiten sind²⁹⁷. Diese in Anhang 6.3 abgebildeten Sanierungsarbeiten der Fußwege befinden sich im Mai 2024 in der Ausführung.

Das Neue Rathaus der Gemeinde Stolberg (Rhld.) wurde dahingehend beschädigt, dass es nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte²⁹⁸. Auch wenn eine „umfassende[] Kernsanierung des [bestehenden] Gebäudes“²⁹⁹ möglich gewesen wäre, wurde sich aus wirtschaftlichen Gründen für den Abriss und einen anschließenden Neubau entschieden³⁰⁰. Im Falle der Sanierung des Neuen Rathauses wäre zudem die Hochwassersicherheit nicht gewährleistet³⁰¹; aus diesem Grunde „muss“³⁰² diese im Zuge des Neubaus berücksichtigt werden. Anhang 6.4 zeigt, dass sich der Abriss des Gebäudes im Mai 2024 in der Durchführungsphase befindet.

Im Gegensatz dazu bleibt das sich unmittelbar vor dem Neuen Rathaus befindliche Alte Rathaus erhalten³⁰³; es bedarf aber einer „Komplettsanierung des bestehenden Objektes“³⁰⁴, welche sich im Mai 2024 in der Ausführung befindet³⁰⁵. Die

²⁹³ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Pflasterarbeiten Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/pflasterarbeiten-steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹⁴ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹⁵ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹⁶ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹⁷ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Bastinsweiher, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/bastinsweiher/>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹⁸ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Wir bauen unsere Stadt wieder auf, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Verwaltung-und-Politik/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Aktuelles/Wir-bauen-unsere-Stadt-wieder-auf.html?#substart>, Zugriff am 13.04.2024.

²⁹⁹ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Abriss & Neubau Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰⁰ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Abriss & Neubau Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰¹ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Abriss & Neubau Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰² Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Wir bauen unsere Stadt wieder auf, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Verwaltung-und-Politik/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Aktuelles/Wir-bauen-unsere-Stadt-wieder-auf.html?#substart>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰³ Vgl. Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Wir bauen unsere Stadt wieder auf, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Verwaltung-und-Politik/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Aktuelles/Wir-bauen-unsere-Stadt-wieder-auf.html?#substart>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰⁴ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Historisches Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/historisches-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰⁵ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Historisches Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/historisches-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

zwei Brücken, die beide Gebäude bisher miteinander verbanden, wurden zu Beginn des Jahres 2024 aufgrund des Abrisses des Neuen Rathauses zurückgebaut³⁰⁶. Das sich im Keller des Alten Rathauses befindliche Stadtarchiv wurde samt der Magazinräume „durch die Flut vollständig zerstört“³⁰⁷ und kann, trotz der vorher genannten Komplettsanierung, „nicht mehr im Rathaus untergebracht werden“³⁰⁸. Aktuell ist hierfür eine Interimslösung gefunden worden; langfristig ist ein Verbundarchiv „gemeinsam mit der Gemeinde Roetgen und der StädteRegion Aachen“³⁰⁹ in Stolberg (Rhld.) geplant. Im Anschluss an die Sanierungsarbeiten soll der Tagungsbetrieb der kommunalen politischen Gremien in dem Gebäude wieder aufgenommen werden³¹⁰.

Die Grundschule Hermannstraße, die sich im Norden des Untersuchungsgebiets befindet, wurde im Rahmen des Hochwassers 2021 zwar „stark in Mitleidenschaft gezogen“³¹¹, allerdings konnte bereits vier Wochen nach dem Hochwasser der Schulbetrieb in eingeschränkter Form wieder aufgenommen werden³¹². Zerstört wurden „die Turnhalle mit den angrenzenden Nebenräumen sowie Küche und Speiseraum im Innenbereich“³¹³; diese werden „unter Berücksichtigung der aktualisierten Anforderungen der Nutzer wieder aufgebaut“³¹⁴. Die Sanierungsarbeiten stehen „kurz vor dem Abschluss“³¹⁵. Auch in der Grundschule Grüntalstraße finden entsprechende Arbeiten statt, da „das Untergeschoss des Altbaus sowie das Erdgeschoss des Anbaus mit den sanitären Anlagen“³¹⁶ zerstört wurde und daher der „Rückbau auf Rohbau mit anschließendem Wiederaufbau inklusive Erneuerung aller technischen Anlagen [...] erforderlich“³¹⁷ ist. An diesem Gebäude wurden als Reaktion auf die

³⁰⁶ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Abriss der Verbindungsbrücken am historischen Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/abrisser-der-verbindungsbruecken-am-historischen-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰⁷ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Neubau Stadtarchiv, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/stadtarchiv/>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰⁸ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Neubau Stadtarchiv, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/stadtarchiv/>, Zugriff am 13.04.2024.

³⁰⁹ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Neubau Stadtarchiv, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/stadtarchiv/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹⁰ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Historisches Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/historisches-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹¹ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Grundschule Hermannstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/grundschule-hermannstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹² Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Grundschule Hermannstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/grundschule-hermannstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹³ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Grundschule Hermannstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/grundschule-hermannstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹⁴ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Grundschule Hermannstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/grundschule-hermannstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹⁵ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Arbeiten im Erdgeschoss stehen unmittelbar vor dem Abschluss, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/arbeiten-im-erdgeschoss-stehen-unmittelbar-vor-dem-abschluss/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹⁶ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Grundschule Grüntalstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/grundschule-gruentalstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹⁷ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Grundschule Grüntalstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/grundschule-gruentalstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

Überschwemmungen Flutschutzfenster eingebaut³¹⁸. Nachdem auch Kindertagesstätten getroffen wurden, wurden interimweise vier Containeranlagen zur temporären Unterbringung von neun Kitagruppen errichtet³¹⁹. Eine dieser Anlagen befindet sich in der Bierweiderstraße im Norden des Untersuchungsgebiets.

Die sich in der Rathausstraße befindliche Villa Lynen wurde im „Untergeschoss [...] annähernd raumhoch überflutet“³²⁰ und bedarf einer Sanierung, die das Gebäude mittels Maßnahmen des Hochwasserschutzes vor erneuten Ereignissen dieser Art schützen soll³²¹. Da sich etwaige Maßnahmen in der Planung befinden³²², lassen sich im Mai 2024 keine Arbeiten am Gebäude nachvollziehen. Vor dem Hintergrund, dass „baujahrbedingt kein[] hundertprozentige[r] Schutz garantier[t]“³²³ werden kann, sollen „sensible[] Nutzungen“³²⁴ im betroffenen Bereich vermieden werden. Auch die Sanierungsarbeiten des sich nahezu in unmittelbarer Umgebung der Villa Lynen befindlichen Kulturzentrums Frankenthal sind im Mai 2024 noch in der Vorbereitung³²⁵. Im Rahmen der Sanierung ist das Ziel eines „Nutzungsmix[es] innerhalb des Gebäudes an die Bedürfnisse der Stadt und des Sozialraums“³²⁶ im Sinne einer im Rahmen des bereits skizzierten IHKo durchgeführten Machbarkeitsstudie zu berücksichtigen³²⁷.

Da sich diese Arbeit lediglich auf öffentliche Siedlungs- und Verkehrsflächen im Untersuchungsgebiet bezieht, wird auf die Darstellung jener vom Hochwasser 2021 getroffenen Gebäude und Verkehrsinfrastrukturen, die zwar Gegenstand des kommunalen Wiederaufbauplans sind, sich allerdings außerhalb des Untersuchungsgebiets befinden, verzichtet.

³¹⁸ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Hochwasserschutzfenster erfolgreich eingebaut, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/hochwasserschutzfenster-erfolgreich-eingebaut/>, Zugriff am 13.04.2024.

³¹⁹ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Interims-KiTa's, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/interims-kitas/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²⁰ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Villa Lynen, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/villa-lynen/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²¹ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Villa Lynen, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/villa-lynen/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²² Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Villa Lynen, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/villa-lynen/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²³ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Villa Lynen, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/villa-lynen/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²⁴ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Villa Lynen, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/villa-lynen/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²⁵ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Kulturzentrum Frankenthalstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/kulturzentrum-frankenthalstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²⁶ Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Kulturzentrum Frankenthalstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/kulturzentrum-frankenthalstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

³²⁷ Vgl. Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Kulturzentrum Frankenthalstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/kulturzentrum-frankenthalstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

6 Auswertung der Untersuchung

In diesem Kapitel gilt es, auf der Grundlage der vorhergehenden Kapitel die eingangs formulierten Forschungsfragen zu beantworten. Das erste Unterkapitel dient der kritischen Beurteilung der Umsetzung von Planungen zum Hochwasserschutz auf formeller und informeller Ebene im Untersuchungsgebiet dieser Arbeit. Darauf aufbauend wird im zweiten Unterkapitel die Frage beantwortet, inwieweit sich die Erfahrungen, die in der Gemeinde im Zuge hochwasserschutzrelevanter Planungen insb. vor dem Hintergrund des Hochwasserereignisses 2021 gesammelt wurden, auf andere von Hochwasser gefährdete Gemeinden übertragen lassen.

6.1 Bewertung der Umsetzung von Planungen zum Hochwasserschutz

Der Hochwasserschutz bleibt in der Flächennutzungsplanung der Gemeinde Stolberg (Rhld.) im Untersuchungsgebiet hinsichtlich potentieller Darstellungen i. S. d. § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB n. F. weitestgehend unbehandelt. Aufgrund des weitgehend unverbindlichen Charakters der vorbereitenden Bauleitplanung hat diese Tatsache in diesem Zusammenhang jedoch einen untergeordneten Stellenwert. Dass der nachrichtlichen Übernahme des festgesetzten Überschwemmungsgebiets „Vichtbach“ i. S. d. § 5 Abs. 4 a BauGB n. F. in sämtlichen im Untersuchungsgebiet vorgenommenen Änderungen des Flächennutzungsplans nicht entsprochen wird, liegt der Tatsache zugrunde, dass sich die jeweiligen Änderungen weit vor dem Jahr 2013 ergaben, in welchem dieses Überschwemmungsgebiet festgesetzt wurde. Die verbindliche Bauleitplanung im Untersuchungsgebiet betreffend ist die Quantität der hochwasserschutzrelevanten Festsetzungen unzureichend. Dies bezieht sich im Besonderen auf die Festsetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 16 b, c und d BauGB n. F.; angesichts der Signifikanz des Hochwasserschutzes ist der bloße Hinweis auf die materiell-planerische Existenz und die nachrichtliche Übernahme der festgesetzten Überschwemmungsgebiete i. S. d. § 9 Abs. 6 a S. 1 BauGB n. F. sowie auf Bestimmungen für potentielle Maßnahmen innerhalb dieser Gebiete ungenügend.

Positiv zu bewerten ist die Umsetzung der in den Anhängen 2 und 3 abgebildeten Gefahren- und Risikokarten nach § 74 WHG. Aus den im Jahr 2019 aktualisierten Karten nach § 74 WHG lässt sich angesichts des Hochwassers 2021 folgern, dass die Gemeinde auf Hochwasserereignisse hoher Wahrscheinlichkeit bereits besser vorbereitet ist als auf solche mittlerer und niedriger Wahrscheinlichkeit. Es ist davon auszugehen, dass die Gefahren- und Risikokarten nach Maßgabe der Vorgaben des § 74 Abs. 6 S. 3 WHG überprüft und folglich inhaltlich aktualisiert werden. Gleiches trifft auch für die Prüfung und Anpassung der festgesetzten Überschwemmungsgebiete nach § 76 Abs. 2 S. 2 WHG zu, welche ausdrücklich als Ziel des nach dem Hochwasser 2021 vom Land Nordrhein-Westfalen auf informeller Planungsebene aufgestellten 10-Punkte-Arbeitsplans verankert ist.

Informelle Planungen in Stolberg (Rhld.), die vor dem Hochwasserereignis 2021 erarbeitet wurden, etwa das ISEK 2011 oder das IHKo 2018, behandeln den Hochwasserschutz nicht oder unzureichend. Eine Ausnahme hiervon stellen die vom Land Nordrhein-Westfalen erarbeiteten Kommunensteckbriefe dar, die jedoch ausdrücklich vor dem Hintergrund des Hochwasserschutzes erarbeitet wurden. Von einer generellen Bewertung der Umsetzung der Maßnahmen in Stolberg (Rhld.), die Gegenstand dieser Kommunensteckbriefe sind, wird allerdings abgesehen, da sich der Fortschritt dieser Maßnahmen in vielen Fällen nicht nachweisen lässt.

Die planerische Relevanz des kommunalen Hochwasserschutzes gewann in Stolberg (Rhld.) erst nach dem Hochwasser 2021 an Bedeutung. Insb. diejenigen Planungen auf informeller Ebene, die nach dem Hochwasser 2021 sowohl im Land Nordrhein-Westfalen als auch in der Gemeinde Stolberg (Rhld.) entstanden, haben den Hochwasserschutz ausdrücklich zum Inhalt und behandeln ihn schwerpunktmäßig. Auf kommunaler Ebene kommt hinzu, dass informelle Konzepte, etwa das im Jahr 2023 initiierte Verkehrskonzept Talachse, ausdrücklich an diesem Ereignis anknüpfen und auf diesem beruhen. Auch der Wiederaufbauplan ist als informelles planerisches Instrument nach dem Hochwasser 2021 von besonderem Belang. Er bildet nicht nur die Grundlage für eine Neuerrichtung oder -gestaltung jener öffentlichen Gebäude- und Verkehrsstrukturen, die im Zuge des Hochwasserereignisses 2021 gänzlich oder nur teilweise zerstört wurden, sondern schafft auch die Voraussetzungen für eine hochwasserresiliente Entwicklung der Gemeinde.

6.2 Schlussfolgerungen für von Hochwasser gefährdete Gemeinden

Da es sich bei der Flächennutzungsplanung im Gegensatz zur Bebauungsplanung, wie bereits erwähnt, um ein weitgehend unverbindliches Planwerk handelt, ist die Berücksichtigung des Hochwasserschutzes in Form der kontextbezogenen Darstellungen nach § 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB n. F. hier zwar von weniger starkem Belang, jedoch ist der Soll-Vorgabe des § 5 Abs. 4 a BauGB n. F. zugunsten der aus dem Flächennutzungsplan zu entwickelnden Bebauungspläne Rechnung zu tragen. Die Bebauungsplanung betreffend ist dem Hochwasserschutz aufgrund seiner steigenden Relevanz im Sinne einer hochwasserresilienten Stadtentwicklung sowie der Verbindlichkeit der Bebauungspläne ein höheres Gewicht beizumessen, als es etwa in den dies betreffenden Planungen in Stolberg (Rhld.) der Fall ist. Dies ist besonders durch die konkretisierten Festsetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB n. F. denkbar.

Auch in dieser Hinsicht sind es allerdings die informellen Planungen und Instrumente, die in ihrer Bedeutung für den Hochwasserschutz überwiegen. Obwohl es sich bei den Kommunensteckbriefen um eine alleinige Planung des Landes Nordrhein-Westfalen handelt und das Vorhandensein ähnlicher Konzepte in anderen Bundesländern in dieser Arbeit nicht untersucht wurde, ist die Implementierung dieser

Planungen, welche nicht nur Maßnahmen auf Landes- oder Regionalebene, sondern auch solche der Kommune zum Gegenstand haben, auch anderswo erwägenswert.

Da es sich bei Wiederaufbauplänen um Planwerke handelt, die erst auf der Grundlage etwaiger Ereignisse entstehen und somit von diesen abhängig sind, kann eine Einordnung dessen, inwieweit sich diese Planungen auf andere potentiell von Hochwasser gefährdete Gemeinden übertragen lassen, hier nicht stattfinden. Allerdings lässt sich vor dem Hintergrund des Ausmaßes und der Zerstörungen Hochwassers 2021 ableiten, dass entsprechende Planungen präventiver Art, die den Hochwasserschutz und die Hochwasserresilienz hinsichtlich öffentlicher Gebäude- und Verkehrsstrukturen sowohl im Bestand als auch im Zuge von Neubebauungen zum Gegenstand haben, auch in anderen Kommunen in Frage kommen.

7 Fazit

Diese Arbeit untersuchte, wie im vom Hochwasser 2021 getroffenen Stadtzentrum der Gemeinde Stolberg (Rhld.) städtebaulich mit den unmittelbaren Folgen jenes Hochwasserereignisses umgegangen wurde. Es wurden hierbei jene Gebäude- und Verkehrsstrukturen im Untersuchungsgebiet betrachtet, die in öffentlicher Hand liegen. Die Untersuchung hatte zum Ziel, zum einen Antworten auf die Fragen nach der Umsetzung formeller und Planungen zum Hochwasserschutz in der Gemeinde, zum anderen aber auch nach der Übertragbarkeit jener Planungen und Maßnahmen vor dem Hintergrund des Hochwasserereignisses 2021 auf andere hochwassergefährdete Gemeinden zu finden.

Die Ergebnisse zeigen, dass insb. bestehende formelle Planungen zum Hochwasserschutz im Untersuchungsgebiet in Stolberg (Rhld.) hinsichtlich der kontextbezogenen Darstellungen und Festsetzungen in der Bauleitplanung unzureichend sind. Der hohen Bedeutung und Relevanz des Hochwasserschutzes wurde in der Gemeinde erst durch das Hochwasserereignis 2021 gerecht – während die turnusgemäße Aktualisierung einzelner Planungen auf formeller Ebene zum Hochwasserschutz gesetzlichen Vorschriften entsprechend zwar noch aussteht, wurde seit diesem Ereignis deutlich, dass es insbesondere die Planungen auf informeller Ebene sind, die in diesem Zusammenhang nahezu eine Pionierrolle einnehmen.

Aus diesem Grunde ist festzuhalten, dass die Intensivierung der Planungen und Maßnahmen für den kommunalen Hochwasserschutz im Hinblick auf die öffentlichen Gebäude- und Verkehrsstrukturen auch anderenorts unabdingbar ist. Im Sinne einer hochwasserresilienten Stadtentwicklung empfiehlt es sich, besonders auf formeller Ebene in neu aufzustellenden Bebauungsplänen konkrete Festsetzungen zu treffen, die im Sinne des Hochwasserschutzes stehen. Auf der informellen Ebene ist dies insb. in Form präventiver Planungen im Bestand denkbar, um potentielle Schäden durch Hochwasser zu minimieren oder gar ganz zu vermeiden.

Literaturverzeichnis

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung, Hannover 2018.

Battis/Krautzberger/Löhr (Hrsg.), Baugesetzbuch: Kommentar, 15. Aufl.

BBG und Partner mbB (Hrsg.), Update Umweltrecht, im Internet unter: https://www.bbgundpartner.de/wp-content/uploads/2024/04/Praxishinweis-BBG-zu-OVG-Nds-1-KN-140-21_BB-SK.pdf, Zugriff am 07.04.2024.

Bezirksregierung Köln (Hrsg.), Festsetzung von Überschwemmungsgebieten, im Internet unter: <https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/umwelt-und-natur/wasserwirtschaft/hochwasserschutz/festsetzung-von-ueberschwemmungsgebieten>, Zugriff am 08.04.2024.

Breuer/Gärditz (Hrsg.), Öffentliches und privates Wasserrecht, 4. Aufl.

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg.), Stadt- und Gemeindetypen in Deutschland, im Internet unter: <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/StadtGemeindetyp/StadtGemeindetyp.html>, Zugriff am 02.04.2024.

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (Hrsg.), Zwischenbericht zur Flutkatastrophe 2021: Katastrophenhilfe, Soforthilfen und Wiederaufbau, im Internet unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2021/09/bmi-bmf-zwischenbericht-fluthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4, Zugriff am 02.04.2024.

Bundesministerium des Innern und für Heimat (Hrsg.), Bericht zur Hochwasserkatastrophe 2021: Katastrophenhilfe, Wiederaufbau und Evaluierungsprozesse, im Internet unter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2022/abschlussbericht-hochwasserkatastrophe.pdf?__blob=publicationFile&v=1, Zugriff am 02.04.2024.

DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Hrsg.), Stadt Stolberg – Entwicklungskonzept Talachse Innenstadt, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=375454#substart, Zugriff am 17.04.2024.

Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch: Kommentar, 152. EL.

EVTZ Euregio Maas-Rhein (Hrsg.), Region Aachen Zweckverband, im Internet unter: <https://euregio-mr.info/de/ueber-uns/partnerregionen/region-aachen.php>, Zugriff am 02.04.2024.

Giesberts/Reinhardt (Hrsg.), BeckOK Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 69. Ed.

Kment, Die unmittelbare Außenwirkung des Flächennutzungsplans, in: NVwZ 2004.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Änderung der Sanierungssatzung "Talachse Innenstadt", im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Bekanntmachungen/Aenderung-der-Sanierungssatzung-und-quot-Talachse-Innenstadt-und-quot.html?#substart>, Zugriff am 08.05.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Gute Angebote für alle Mobilitätsformen, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?region_id=75&&design_id=0&modul_id=33&record_id=105817, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Stadtporträt, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Seiten/Stadtportraet.html>, Zugriff am 02.04.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Wir bauen unsere Stadt wieder auf, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Verwaltung-und-Politik/Veroeffentlichungen/Aktuelle-Meldungen.htm/Aktuelles/Wir-bauen-unsere-Stadt-wieder-auf.html?#substart>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 177/1 "Steinweg Süd", im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Bekanntmachungen/Bebauungsplan-Nr-177-1-Steinweg-Sued.html?#substart>, Zugriff am 07.05.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Bebauungsplan Nr. 177/2 "Steinweg Nord", im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Bekanntmachungen/Bebauungsplan-Nr-177-1-Steinweg-Nord.html?#substart>, Zugriff am 07.05.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Begründung Bebauungsplan Nr. 174 'Wohnen an der Heinrichstraße', im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412483#substart, Zugriff am 07.05.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 170 „Wohnpark an der Gressenicher Straße“, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412629#substart, Zugriff am 07.05.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Denkmalliste, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=392346#substart, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Satzung der Kupferstadt Stolberg über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Talachse Innenstadt“, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412090#substart, Zugriff am 08.05.2024.

Kupferstadt Stolberg (Rhld.) (Hrsg.), Stadtarchiv, im Internet unter: <https://www.stolberg.de/Familie-und-Bildung/Schulen-und-Stadtbuecherei/Stadtarchiv.htm>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Abriss der Verbindungsbrücken am historischen Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/abris-der-verbindungsbruecken-am-historischen-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Abriss & Neubau Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Arbeiten im Erdgeschoss stehen unmittelbar vor dem Abschluss, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/arbeiten-im-erdgeschoss-stehen-unmittelbar-vor-dem-abschluss/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Gemeinsam für den Wiederaufbau, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/ueber-uns/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Grundschule Hermannstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/grundschule-hermannstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Hochwasserschutzfenster erfolgreich eingebaut, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/hochwasserschutzfenster-erfolgreich-eingebaut/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Interims-KiTas, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/interims-kitas/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Neubau Stadtarchiv, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/stadtarchiv/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Bastinsweiher, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/bastinsweiher/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Grundschule Grüntalstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/gruentschule-gruentalstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Historisches Rathaus, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/historisches-rathaus/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Kulturzentrum Frankentalstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/kulturzentrum-frankentalstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Pflasterarbeiten Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/pflasterarbeiten-steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Salmstraße, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/salmstrasse/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Steinweg, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/steinweg/>, Zugriff am 13.04.2024.

Kupferstädter Bau- und Projektmanagement GmbH (Hrsg.), Sanierung Villa Lynen, im Internet unter: <https://wiederaufbau-stolberg.de/projekte/villa-lynen/>, Zugriff am 13.04.2024.

Landmann/Rohmer (Hrsg.), Umweltrecht: Kommentar, 102. EL.

Messari-Becker, „Wir müssen lernen, mit der Natur zu bauen“, in: Deutschlandfunk (Hrsg.), im Internet unter: <https://www.deutschlandfunk.de/stadtplanung-nach-der-hochwasser-katastrophe-wir-muessen-100.html>, Zugriff am 17.06.2024.

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement, im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/arbeitshilfe_kommunales_starkregenrisikomanagement_2018.pdf, Zugriff am 09.04.2024.

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Stolberg (Rhld.), im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_steckbrief_stolberg_rhld.pdf, Zugriff am 10.04.2024.

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Lernen aus dem Hochwasser – 10-Punkte Arbeitsplan Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels, im Internet unter: <https://www.land.nrw/media/25821>, Zugriff am 09.04.2024.

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Überprüfung und Aktualisierung der vorläufigen Risikobewertung im 2. Zyklus der EU-HWRM-RL sowie Aktualisierung der Risikogewässer, im Internet unter: https://www.flussgebiete.nrw.de/system/files/atoms/files/hwrm_nrw_vorlaeufige_bewertung_final.pdf, Zugriff am 04.06.2024.

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwassergefahrenkarten / Hochwasserrisikokarten, Erläuterungen und Lesehilfe, im Internet unter: https://www.elwasweb.nrw.de/elwasweb/metadaten/Anhang/Lesehilfe_HWRMRL_HWGK.pdf, Zugriff am 28.04.2024.

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Hochwasserrisikomanagement in NRW, im Internet unter: <https://www.flussgebiete.nrw.de/hochwasserrisikomanagement-nrw>, Zugriff am 08.04.2024.

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunensteckbriefe, im Internet unter: <https://flussgebiete.nrw.de/kommunensteckbriefe>, Zugriff am 09.04.2024.

Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunensteckbriefe ganz NRW, im Internet unter: <https://www.flussgebiete.nrw.de/kommunensteckbriefe-ganz-nrw>, Zugriff am 09.04.2024.

Mitschang, Belange des Wassers und des Hochwasserschutzes in der Bauleitplanung, in: ZfBR 2018.

Mitschang (Hrsg.), Raumordnungs- und Bauleitplanung aktuell, Nomos Verlagsgesellschaft, 1. Aufl., Berlin 2018.

mobildenker GmbH (Hrsg.), Verkehrskonzept Talachse Stolberg, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=412529#substart, Zugriff am 13.04.2024.

Schubert, Hochwasser: Ist das die Stadt der Zukunft?, in: ZDFheute (Hrsg.), im Internet unter: <https://www.zdf.de/nachrichten/wissen/starkregen-management-hochwasser-stadt-100.html>, Zugriff am 17.06.2024.

Sieder/Zeitler/Dahme/Knopp (Hrsg.), Wasserhaushaltsgesetz: Kommentar, 58. EL.

StädteRegion Aachen (Hrsg.), Geoportal der StädteRegion Aachen, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 30.05.2024.

STADTRAUMKONZEPT GmbH (Hrsg.), Integriertes Handlungskonzept (IHKo) Berg- und Talachse, im Internet unter: https://www.stolberg.de/city_info/display/dokument/show.cfm?region_id=75&id=411264#substart, Zugriff am 10.05.2024.

Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Bevölkerung nach Gemeinden, im Internet unter: <https://www.it.nrw/de/statistik/eckdaten/bevoelkerung-nach-gemeinden-315>, Zugriff am 02.04.2024.

Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kommunalprofil Stolberg (Rhld.), Stadt, im Internet unter: <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofil/105334032.pdf>, Zugriff am 02.04.2024.

Spannowsky/Uechtritz (Hrsg.), BeckOK Baugesetzbuch: Kommentar, 61. Ed.

Spillecke (Hrsg.), Landeswassergesetz NRW: Kommentar, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2022.

Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: EINGRENZUNG DES UNTERSUCHUNGSGEBIETS.....	IX
Anhang 2: GEFAHRENKARTEN.....	X
Anhang 2.1: Gefahrenkarte für Hochwasserereignisse niedriger Wahrscheinlichkeit (2019).....	X
Anhang 2.2: Gefahrenkarte für Hochwasserereignisse mittlerer Wahrscheinlichkeit (2019).....	XI
Anhang 2.3: Gefahrenkarte für Hochwasserereignisse hoher Wahrscheinlichkeit (2019).....	XII
Anhang 2.4: Legende zu den Gefahrenkarten (2019).....	XIII
Anhang 3: RISIKOKARTEN	XIV
Anhang 3.1: Risikokarte für Hochwasserereignisse niedriger Wahrscheinlichkeit (2019).....	XIV
Anhang 3.2: Risikokarte für Hochwasserereignisse mittlerer Wahrscheinlichkeit (2019).....	XV
Anhang 3.3: Risikokarte für Hochwasserereignisse hoher Wahrscheinlichkeit (2019).....	XVI
Anhang 3.4: Legende zu den Risikokarten (2019)	XVII
Anhang 4: FESTGESETZTES ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIET	XVIII
Anhang 4.1: Überschwemmungsgebiet „Vichtbach“	XVIII
Anhang 4.2: Legende zum Überschwemmungsgebiet.....	XIX
Anhang 5: ÄNDERUNGEN DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS.....	XX
Anhang 5.1: E-Mail-Korrespondenz.....	XX
Anhang 5.2: 3. Änderung vom 14. September 1985.....	XXI
Anhang 5.3: 69. Änderung vom 13. April 2007.....	XXII
Anhang 6: BAULICHE SITUATION IN STOLBERG (RHLD.).....	XXIII
Anhang 6.1: Parkraumsituation in der Salmstraße.....	XXIII
Anhang 6.2: Sanierungsarbeiten im Steinweg.....	XXIV
Anhang 6.3: Sanierungsarbeiten am Bastinsweiher.....	XXV
Anhang 6.4: Abrissarbeiten am Neuen Rathaus.....	XXVI

Anhang 1: Eingrenzung des Untersuchungsgebiets³²⁸

³²⁸ Grafik eigenständig bearbeitet nach StädteRegion Aachen (Hrsg.), Geoportal der StädteRegion Aachen, im Internet unter: <https://geoportal.staedteregion-aachen.de>, Zugriff am 02.05.2024.

Anhang 2: Gefahrenkarten

Anhang 2.1: Gefahrenkarte für Hochwasserereignisse niedriger Wahrscheinlichkeit (2019)³²⁹

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieser Ausdruck wurde in ELWAS-WEB am 31.05.2024 um 14:26 Uhr erstellt.

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die dem Impressum zu entnehmenden Nutzungsbedingungen. Bei Verwendung der Kartendarstellungen ist ein Quellenvermerk gemäß den Nutzungsbedingungen im Impressum erkennbar anzugeben.

³²⁹ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 2.2: Gefahrenkarte für Hochwasserereignisse mittlerer Wahrscheinlichkeit (2019)³³⁰

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieser Ausdruck wurde in ELWAS-WEB am 31.05.2024 um 14:28 Uhr erstellt.

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die dem Impressum zu entnehmenden Nutzungsbedingungen. Bei Verwendung der Kartendarstellungen ist ein Quellenvermerk gemäß den Nutzungsbedingungen im Impressum erkennbar anzugeben.

³³⁰ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 2.3: Gefahrenkarte für Hochwasserereignisse hoher Wahrscheinlichkeit (2019)³³¹

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieser Ausdruck wurde in ELWAS-WEB am 31.05.2024 um 14:28 Uhr erstellt.

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die dem Impressum zu entnehmenden Nutzungsbedingungen. Bei Verwendung der Kartendarstellungen ist ein Quellenvermerk gemäß den Nutzungsbedingungen im Impressum erkennbar anzugeben.

³³¹ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 2.4: Legende zu den Gefahrenkarten (2019)³³²

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Kleinere Fließgewässer

Kleinere Fließgewässer

Kleinere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer
 Stollen, Druckrohrleitung, etc

Große Fließgewässer

Große Fließgewässer

Rhein
 Weser, Ems, Maas, Mosel
 Größere Fließgewässer
 Schifffahrtskanäle

niedrige Wahrscheinlichkeit

Schutzeinrichtung

Schutzeinrichtung

Deiche, Wände, Stauhaltungsdämme,
Sperrbauwerke
 Mobile Elemente

Beckenstandort

Beckenstandort

Gesteuerte Flutpolder /
Hochwasserrückhaltebecken

Fließgeschwindigkeiten

Fließgeschwindigkeiten

> 0,2 - 0,5 m/s
 > 0,5 - 2,0 m/s
 > 2,0 m/s

Tiefen Überschwemmungsgebiet

Tiefen Überschwemmungsgebiet

0 - 0,5 m
 0,5 - 1 m
 1 - 2 m
 2 - 4 m
 > 4 m

Tiefen überschwemmungsgefährdete Gebiete

Tiefen überschwemmungsgefährdete Gebiete

0 - 0,5 m
 0,5 - 1 m
 1 - 2 m
 2 - 4 m
 > 4 m

Überschwemmungsgrenze der Gebiete ohne technischen Hochwasserschutz

Überschwemmungsgrenze der Gebiete ohne technischen Hochwasserschutz

Überschwemmungsgrenze der Gebiete ohne technischen Hochwasserschutz

Sonstige Gewässerflächen

Sonstige Gewässerflächen

Gewässerflächen - weitere

Landesgrenze NRW

Landesgrenze

Landesgrenze NRW

Mittlere bis kleine Gewässerflächen (> 1:50.000)

Mittlere bis kleine Gewässerflächen

Größere Gewässerflächen

Größere Gewässerflächen

Gewässerfläche (GEWKZ)

Gewässerfläche (GEWKZ)

³³² Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 3: Risikokarten

Anhang 3.1: Risikokarte für Hochwasserereignisse niedriger Wahrscheinlichkeit (2019)³³³

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieser Ausdruck wurde in ELWAS-WEB am 31.05.2024 um 14:29 Uhr erstellt.

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die dem Impressum zu entnehmenden Nutzungsbedingungen. Bei Verwendung der Kartendarstellungen ist ein Quellenvermerk gemäß den Nutzungsbedingungen im Impressum erkennbar anzugeben.

³³³ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 3.2: Risikokarte für Hochwasserereignisse mittlerer Wahrscheinlichkeit (2019)³³⁴

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieser Ausdruck wurde in ELWAS-WEB am 31.05.2024 um 14:30 Uhr erstellt.

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die dem Impressum zu entnehmenden Nutzungsbedingungen. Bei Verwendung der Kartendarstellungen ist ein Quellenvermerk gemäß den Nutzungsbedingungen im Impressum erkennbar anzugeben.

³³⁴ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 3.3: Risikokarte für Hochwasserereignisse hoher Wahrscheinlichkeit (2019)³³⁵

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieser Ausdruck wurde in ELWAS-WEB am 31.05.2024 um 14:30 Uhr erstellt.

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die dem Impressum zu entnehmenden Nutzungsbedingungen. Bei Verwendung der Kartendarstellungen ist ein Quellenvermerk gemäß den Nutzungsbedingungen im Impressum erkennbar anzugeben.

³³⁵ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 3.4: Legende zu den Risikokarten (2019)³³⁶

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

niedrige Wahrscheinlichkeit

Gewässerflächen weitere

Gewässerflächen - weitere

Flächennutzung im überschwemmten Bereich

Flächennutzung im überschwemmten Gebiet

- Wohnbauflächen; Flächen gemischter Nutzung
- Industrie und Gewerbeflächen / Flächen funktionaler Prägung
- Verkehrsflächen
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen; Wald, Forst
- Sonstige Vegetations- und Freiflächen
- Gewässer

Überschwemmungsgrenzen

Überschwemmungsgrenzen

- der Gebiete ohne technischen Hochwasserschutz
- der geschützten Gebiete

Anzahl der betroffenen Einwohner im überschwemmten Bereich ohne techn. Hochwasserschutz pro Ortslage

Anzahl der betroffenen Einwohner im überschwemmten Bereich ohne technischen Hochwasserschutz pro Ortslage

- < 100
- 100 - 1000
- 1000 - 10000
- > 10000

Beckenstandort

Gesteuerte Flutpolder / Hochwasserrückhaltebecken

Schutzeinrichtung

Deiche, Wände, Stauhaltungsdämme, Sperrbauwerke

Mobile Elemente

Kleinere Fließgewässer

Kleinere Fließgewässer

Kleinere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer

Stollen, Druckrohrleitung, etc

Große Fließgewässer

Große Fließgewässer

Rhein

Weser, Ems, Maas, Mosel

Größere Fließgewässer

Schifffahrtskanäle

Landesgrenze NRW

Landesgrenze

Landesgrenze NRW

Mittlere bis kleine Gewässerflächen (> 1:50.000)

Mittlere bis kleine Gewässerflächen

Größere Gewässerflächen

Größere Gewässerflächen

Gewässerfläche (GEWKZ)

Gewässerfläche (GEWKZ)

³³⁶ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 4: Festgesetztes Überschwemmungsgebiet

Anhang 4.1: Überschwemmungsgebiet „Vichtbach“³³⁷

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dieser Ausdruck wurde in ELWAS-WEB am 31.05.2024 um 14:36 Uhr erstellt.

Bezüglich der dargestellten Geodaten gelten die dem Impressum zu entnehmenden Nutzungsbedingungen. Bei Verwendung der Kartendarstellungen ist ein Quellenvermerk gemäß den Nutzungsbedingungen im Impressum erkennbar anzugeben.

³³⁷ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 4.2: Legende zum Überschwemmungsgebiet³³⁸

Ministerium für Umwelt,
Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Kleinere Fließgewässer

Kleinere Fließgewässer

— Kleinere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer

Mittlere Fließgewässer

— Mittlere Fließgewässer
— Stollen, Druckrohrleitung, etc

Große Fließgewässer

Große Fließgewässer

— Rhein
— Weser, Ems, Maas, Mosel
— Größere Fließgewässer
— Schifffahrtskanäle

festgesetzte Überschwemmungsgebiete

festgesetzte Überschwemmungsgebiete

Landesgrenze NRW

Landesgrenze

— Landesgrenze NRW

Mittlere bis kleine Gewässerflächen (> 1:50.000)

Mittlere bis kleine Gewässerflächen

Größere Gewässerflächen

Größere Gewässerflächen

Gewässerfläche (GEWKZ)

Gewässerfläche (GEWKZ)

³³⁸ Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Elektronisches wasserwirtschaftliches Verbundsystem für die Wasserwirtschaftsverwaltung in NRW, im Internet unter: <https://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.xhtml>, Zugriff am 22.04.2024.

Anhang 5: Änderungen des Flächennutzungsplans

Anhang 5.1: E-Mail-Korrespondenz

Betreff: AW: Anfrage bzgl. B-Pläne in Stolberg
Datum: Montag, 10. Juni 2024 um 10:48:48 Mitteleuropäische Sommerzeit
Von: [REDACTED]
An: Oehlschlägel, Kevin Pascal Lucas

Sehr geehrter Herr Oehlschlägel,

die B-Pläne, Flächennutzungspläne sowie deren Begründungen können Sie natürlich für Ihre Bachelorarbeit verwenden.

Mit der Verwendung des Inhaltes der Mails sowie sämtlicher persönlicher Daten und Kontaktdaten bin ich nicht einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

[REDACTED]
[REDACTED]

Kupferstadt Stolberg (Rhld.)
Rathausstraße 11–13
52222 Stolberg

Tel.: [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]

Dienstgebäude:

[REDACTED]
[REDACTED]

Internet: _____

Anhang 5.2: 3. Änderung vom 14. September 1985³³⁹

³³⁹ Kupferstadt Stolberg (Rhld.), persönliche Kommunikation.

Anhang 5.3: 69. Änderung vom 13. April 2007³⁴⁰

69. Änderung
(Heilverfahren)

STADT STOLBERG

69. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES
KREIS AACHEN
GEMARKUNG STOLBERG
FLUR 17
M 1 : 5000

LEGENDE :

- Kerngebiet
- Gemischte Bauflächen
- Sonderbauflächen
- Flächen für den überörtlichen Verkehr
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Bf. Flächennutzungsänderung

DER VOM RAT DER STADT STOLBERG AM ... 08.04.03 ... GEFASSTE AUFSTELLUNGSBESCHLUSSE GEM. § 2 (1) BauzOB FÜR DIE 69. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES WURDE AM ... 09.03.03 ... ÖFFENTLICH BEKANNT GEMACHT! STOLBERG, DEN ... 08.05.09 ... BÜRGERMEISTER	DIESER PLAN IST DURCH DEN RAT DER STADT STOLBERG AM ... 21.04.09 ... FÖRMLICH VERABSCHIEDET WORDEN. STOLBERG, DEN ... 08.05.09 ... BÜRGERMEISTER	DIESER PLAN IST GEM. § 6 (5) BauzOB DURCH BEKANNTMACHUNG DES GENEHMIGUNGSVERFAHRENS AM 13.06.09 AB DEM 15.07.09 WIRKSAM GEWORDEN. STOLBERG, DEN 06.06.09 BÜRGERMEISTER
DIESER PLAN EINSCHLIESSLICH ERLÄUTERUNGSBERICHT HAT GEM. RATS BESCHLUSSE VOM ... 16.12.02 ... IN DER ZEIT VOM ... 26.01.09 ... BIS ... 27.02.09 ... GEM. § 3 (2) BauzOB ÖFFENTLICH AUSGELEGEN. STOLBERG, DEN ... 08.05.09 ... BÜRGERMEISTER	DIESER PLAN WURDE GEM. § 8 BauzOB AM ... 19.05.09 ZUR GENEHMIGUNG VORGELEGT. ZU DIESEM PLAN GEHÖRT DIE GENEHMIGUNG VOM 02.06.09 AZ ... 35.1.11-12-57/09 BEZIRKSREGIERUNG KÖLN, DEN 02.06.09 I.A. ... TELUK G2.	NUTZUNGSRECHT: KATASTERAMT DES KREISES AACHEN / 748 / 2003 ABTEILUNG FÜR ENTWICKLUNG UND PLANUNG STOLBERG, DEN ... 08.05.09 ...

³⁴⁰ Kupferstadt Stolberg (Rhld.), persönliche Kommunikation.

Anhang 6: Bauliche Situation in Stolberg (Rhld.)

Anhang 6.1: Parkraumsituation in der Salmstraße³⁴¹

³⁴¹ Eigene Aufnahme.

Anhang 6.2: Sanierungsarbeiten im Steinweg³⁴²

³⁴² Eigene Aufnahmen.

Anhang 6.3: Sanierungsarbeiten am Bastinsweiher³⁴³

³⁴³ Eigene Aufnahme.

Anhang 6.4: Abrissarbeiten am Neuen Rathaus³⁴⁴

³⁴⁴ Eigene Aufnahme.